

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК
КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ І ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ГЛІБА ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

**ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ
ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ**

052 – «Політологія»

Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра

Науковий керівник:
Вегеш Микола Миколайович
док. іст. наук, професор

SUMMARY

Our research is devoted to the analysis of international relations in the 20th–21st centuries and the international political system, as well as to the investigation of the specific interaction of the main protagonists on the international stage using different conceptions.

The period of the 20th century became one of the main foundations for the emergence and functioning of the modern international system and international relations. Thus, the investigation of our past makes it possible to better understand our present and our future. The desire to identify reasons and regularities helps us to better comprehend contemporary international processes. We live in a nuclear era characterized by constant controversies among nations in political, economic, and military spheres, driven by national interests that may depend on specific circumstances. The investigation of these circumstances and other systemic elements makes it possible to assess the rationale of state actions and the challenges faced by different states, organizations, or individual actors. The research is inspired by Raymond Aron's statement that "*the only human activity more important than politics is the search for truth.*"

In the first chapter, we analyze the main aspects of the international political system of the first half of the 20th century according to Aron.

In the second chapter, we investigate the interaction of political actors in the second half of the 20th century according to Aron.

In the third chapter, we analyze the main tendencies of the 21st century and identify their interconnection with international relations and political systems of the 20th century.

Key words: multipolar and bipolar balance of power, homogeneous and heterogeneous systems, main international actors, international political system, balance of power system, geopolitical centers, geostrategic actors, globalization and westernization, political competition, unipolar and multipolar international systems, alliances and blocs, the Cold War, international political regime, information war.

ЗМІСТ

Вступ.....	4
Розділ 1. Міжнародні політичні системи XX-XXI століття.....	8
Розділ 2. Місце та роль міжнародного політичного співробітництва у XX-XXI столітті.....	46
Розділ 3. Міжнародні політичні конфлікти XX-XXI століття.....	67
Висновки.....	92
Список використаних джерел.....	97

ВСТУП

Осмилення політичних процесів минулого допоможе нам глибше зрозуміти сучасну політичну реальність та знайти відповіді на різноманітні філософські питання про напрямок розвитку людської цивілізації або взаємозв'язок держави та індивіда.

XX століття було дуже буремним та кривавим. Відбулося безліч змін міжнародного чи регіонального рівня, які супроводжувалися незліченною кількістю політичних конфліктів різних масштабів. Цінності, за які боролися у XVIII-XIX ст. давно знецінилися або від них залишилися тільки форми (оболонки), а під ними в наших головах закріпилися вже зовсім інші змісти та сенси. На нашу думку, саме у XX столітті людство вперше зустрілося з таким рівнем масовізації індивідів. Людина втратила саму себе та прагнула знайти свою людяність в інших цінностях, ідеях, людях, а пізніше в самих речах. Світова історія відбувалася на основі людської розгубленості та пошуку свого місця у цьому житті. Постійне прагнення індивіда до існування входить до суспільно визначеного поняття «життя» громадянина якоїсь країни або члена якогось суспільства.

У XXI столітті можна легко втратити себе та віддати свою душу великому та безформному майбутньому або іншим ціннісним чи ідеологічним «надконструктам». Всі тенденції, які з'явилися в минулому столітті, продовжують існувати і тепер. З розвитком інформаційних технологій світ став дуже тісним, і ми можемо спостерігати, коли невеликі критичні висловлювання чи короткі негучні скандали стають центрами уваги цілого світу, які для простих індивідів є лише забавою та видовищем. А війни, в яких вмирають люди, стали інструментами шоу, завдяки яким світ перебуває під контролем власних страхів та нерозсудливості.

Актуальність теми. Кожна людина прагне підкорити та контролювати себе, інших та навколишній світ. Це стало основою для виникнення великої кількості різноманітних утворень у соціальній, політичній чи економічній площині. З

плином часом деякі з них зникали, деякі трансформувалися або з'являлися нові, які в результаті стали об'єднуватися в єдину міжнародну систему, яка у XX та XXI століттях стала інструментом загального контролю одних над іншими. Звідси виникає необхідність дослідження міжнародної політичної системи, яка полягає у можливості системно розглянути велику кількість взаємопов'язаних політичних явищ, що у свою чергу дозволить нам заглянути в майбутнє та побачити можливий розвиток світу та його окремих частин. Також ми дотримуємося думки про існування певного глибинного ядра, яке є основою для появи та розвитку всіх політичних чи соціальних утворень у світі.

Мета дослідження. Проаналізувати особливості формування та еволюції міжнародної політичної системи у XX–XXI століттях.

Завдання дослідження:

- дослідити основи функціонування та розвитку міжнародної політичної системи у XX–XXI століттях;
- проаналізувати та описати головні аспекти міжнародних відносин у XX–XXI століттях;
- провести аналіз місця та ролі міжнародного політичного співробітництва на глобальному рівні у XX–XXI століттях та його вплив на міжнародну політичну систему;
- проаналізувати причини виникнення, розвитку та вирішення окремих політичних конфліктів у XX–XXI століттях та вплив на міжнародну політичну систему;

Об'єкт дослідження. Міжнародні відносини XX-XXI століття.

Предмет дослідження. Міжнародні політичні системи XX-XXI століття, міжнародні організації, політичні утворення та конфлікти на міжнародному рівні.

Методологія дослідження. Під час виконання цієї наукової роботи ми використовували такі методи дослідження: історичний метод, системний метод, метод вивчення джерел, інституційний та порівняльний метод. Використовуючи системний метод, ми дослідили системи взаємозв'язків між різними державами світу, провідними міжнародними акторами та центрами сил. Завдяки системному

методу ми намагалися вивести закономірності, які допомогли б нам краще та глибше зрозуміти міжнародні відносини ХХ століття. Завдяки історичному методу ми вивчали основи появи та причини виникнення міжнародних відносин ХХ століття та явищ, які відбувалися протягом даного періоду, та їхнього впливу на перебіг і розвиток міжнародних відносин. Завдяки інституційному методу ми намагалися дослідити роль та місце основних міжнародних організацій та інституцій. Також ми намагалися зрозуміти характер та напрямок розвитку міжнародних відносин ХХ століття та функціонування міжнародних політичних систем через діяльність та вплив міжнародних інститутів та організацій на систему міжнародних відносин. Порівняльний метод дозволив нам краще зрозуміти взаємозв'язок між різними історичними та геополітичними епохами. Також, використовуючи цей метод, ми визначали особливості міжнародних відносин у різних періодах їхнього розвитку. За допомогою методу вивчення джерел ми досліджували та аналізували геополітичну концепцію Р. Арона, який провів глибокий, певним чином, унікальний аналіз міжнародних відносин ХХ століття.

Ступінь наукового вивчення проблеми. Завдяки праці Реймона Арона «Мир і Війна між націями» [1] ми дослідили основи геополітичної концепції Р. Арона і його погляди на історичні та політичні явища ХХ століття. Також провели аналіз міжнародних відносин на основі думок Р. Арона. Використовуючи працю Лебедевої М. М. «Мировая политика» [27] ми дослідили вплив держав на сучасну міжнародну систему та характер змін у сучасній міжнародній системі. Вивчаючи працю Реймона Арона «История ХХ века: Антология» [2] ми проаналізували стан міжнародних відносин ХХ століття. При цьому ми намагалися зрозуміти мотиви та прагнення кожного з головних дійових осіб на міжнародній арені. Праця Збігнева Бжезинського «Великая шахматная доска» [10] допомогла нам краще зрозуміти міжнародні відносини після Другої світової війни аж до першого десятиліття ХХІ століття. Аналізуючи велику кількість прикладів зовнішньої та внутрішньої політики головних акторів на міжнародній арені, які представлені в цій книзі, ми описали та проаналізували міжнародну політичну взаємодію та

взаємозв'язок. Використовуючи працю Лі Куан Ю «Роздуми великого лідера про майбутнє Китаю, США та світу» [38], ми проаналізували та описали міжнародні відносини XXI століття та сучасні тенденції у їхньому розвитку. Ми також проаналізували взаємодію та взаємозв'язок між головними акторами міжнародних політичних систем. Досліджуючи працю Генрі Кіссінджера «Світовий порядок. Роздуми про характер націй в історичному контексті» [30], ми проаналізували міжнародні відносини та міжнародний порядок.

Структура роботи: дана робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.

У першому розділі «Міжнародні політичні системи XX-XXI століття» ми розглянули типологію міжнародних систем та їхні особливості у концепції Мортон Каплана, Ганса Моргентау, Реймона Арона, Генрі Кіссінджера, Самуеля Хантінгтона та інших. В даному розділі ми приділили особливу увагу теоретичному визначенню міжнародних політичних систем, взаємодії та взаємозв'язку між ними та тенденціям формування гіпотез про існування глобальної міжнародної політичної системи. Також ми детально проаналізували головні аспекти розвитку та зміни у міжнародних відносинах другої половини XX та початку XXI століть.

У другому розділі «Місце та роль міжнародного політичного співробітництва у XX-XXI столітті» ми розглянули головні аспекти взаємодії та взаємозв'язку між різноманітними політичними акторами міжнародної системи. Найбільшу увагу ми приділили аналізу впливу та функціонування головних політичних організацій у XX та XXI століттях, зокрема таких, як НАТО, ООН, а також специфіці виникнення інших політичних утворень (блоків, альянсів, регіональних співтовариств).

У третьому розділі «Міжнародні політичні конфлікти у XX-XXI столітті» найбільша увага була приділена характеру конфлікту, причинам його виникнення та напрямку розвитку. Ми проаналізували механізми впливу на свідомість людей через існування конфліктів та намагалися осмислити феномен сучасних міжнародних конфліктів.

РОЗДІЛ 1

МІЖНАРОДНІ ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ

Політичний філософ Шарль Луї де Секонда, барон де Монтеск'є дійшов до висновку, що події ніколи не відбуваються випадково, «не доля править світом... Є загальні розумові, а також природні чинники, що діють в кожній монархії, які викликають її зростання, тривання та падіння. Всі випадковості підпадають під дію цих причин, і коли випадкова битва, тобто конкретна причина, зруйнувала державу, була також і загальна причина, яка призвела до падіння цієї держави в результаті однієї битви» [30, с.37].

Двадцяте століття відзначалося великою кількістю змін майже у всіх сферах суспільного життя, особливо у політичній площині, де зникали одні політичні режими, замість них виникали інші. Нестабільність міжнародних політичних систем витікала від суспільних процесів всередині кожного політичного утворення. На початку ХХ століття у кожному суспільстві світу настала криза усталених ідеологій та систем цінностей, що призвела до відсутності стійкого та постійного контролю з боку певних політичних режимів над суспільствами. Тепер громадянами кожної країни значно легше маніпулювати, що призводить до війни образів — створення шоу для суспільства національних держав та світової спільноти, тобто політична система прагне знайти стабільність у міжнародній системі, що є логічним, якщо взяти довготривалий процес зближення всіх політичних та економічних акторів світової політики.

Мортон Каплан виділив шість типів міжнародних політичних систем: 1) «система балансу сил», яка характеризується мультиполярністю. На думку М. А. Каплана, в такій системі мінімальна кількість головних акторів повинна дорівнювати п'ятьом або більше, якщо їх буде менше, то така система неминуче перетворюється на біполярну. Така системна закономірність простежується після Другої світової війни, коли залишилося менше п'яти головних акторів. Також варто відзначити, що після появи СРСР та США у міжнародній науці з'явився

новий поділ держав на регіональні та світові, в яких вплив на систему є відмінним. Слід зазначити, що дана система існувала до Першої світової війни, у міжвоєнний період та наприкінці ХХ та на початку ХХІ століть; 2) «гнучка біполярна система» – це така система, в якій існують держави та нові політичні актори у вигляді союзів та блоків держав. Також вчений виділив нову універсальну міжнародну одиницю, якою є міжнародні організації. Залежно від внутрішньої організації двох блоків розрізняють декілька варіантів гнучкої біполярної системи, а саме ієрархічна, коли воля гегемона або домінуючої держави в коаліції нав'язується іншим учасникам та неієрархічна, якщо політика та дії блоку формуються шляхом компромісу та консультацій учасників, при якій зберігається автономність держав. Найбільш яскравим прикладом варіантів такої системи є блок СРСР та блок західноєвропейських держав та США; 3) «жорстка біполярна система» — в цій системі обидва блоки є ієрархічними, тобто в ній не існують нейтральні держави, на відміну від гнучкої. Міжнародні організації мають обмежене коло діяльності та мінімальний вплив на систему міжнародних відносин. Важливою особливістю є також ефективна регуляція регіональних конфліктів та конфліктів між держав-учасниць таких блоків; 4) «універсальна система», в якій провідну роль відіграє універсальний актор, а саме міжнародні організації. Дана система пропонує політичну однорідність у міжнародному середовищі та базується на солідарності національних акторів, а саме держав та універсального актора. Міжнародні організації мають широкі повноваження у міжнародних відносинах, серед них є спроможність універсальному актору визначати статус держав та можливість виділяти тим чи іншим ресурси та підтримку. Такі міжнародні відносини базуються на основі правил, які гарантуються саме універсальним актором. Прикладом може слугувати ЄС, ООН; 5) «ієрархічна система», в якій національні держави втрачають власну незалежність та підкоряються одному центру, тобто вони перетворюються в прості територіальні одиниці централізованої імперії. Такий центр Р. Арон називав «вселенською монархією». Існування такої системи є майже неможливим, через наявність різноманітних стримувань та політичних впливів з боку різних блоків.

Сучасна система спрямовується більше до утворення великих блоків, ніж до централізованого керівництва однієї держави чи групи держав; б) «система одиничного вето», яка передбачає спроможність одного актора блокувати діяльність системи за допомогою свого вето, що стає засобом шантажу та пошуку нових шляхів досягнення компромісу. Така система може утворитися у випадку глобального поширення ядерної зброї, що передбачає її наявність у кожного політичного актора. Ця система, на нашу думку, є неможливою через зворотну тенденцію до поширення ядерної зброї та проведення досліджень у пошуці нової, більш потужної зброї. Така система цілком може існувати при домінуванні універсальних акторів у регуляції міжнародних відносин. Саме міжнародні актори будуть концентрувати в собі більшість інтересів та позицій держав, де шляхом договору країни будуть взаємодіяти. Тобто у такому стані міжнародних відносин є реальним існування системи вето, яка має підґрунтя та основи для реалізації. Якщо взяти право вето країн у теперішніх міжнародних організацій, то це право виглядає більше як перешкода, ніж домінуюча система. Також дана система буде малоефективною при наявності великої кількості акторів, а якщо взяти інтереси тільки великих держав, то світ керується меншістю, а не більшістю, що вже є недемократичним. Але певні моменти цієї системи є інтегровані у сучасну міжнародну політичну систему [56].

Першу половину XX століття можна охарактеризувати в цілому як систему «багатополярної рівноваги». До початку Першої світової війни існувала рівновага між імперіями, які майже всі, крім азійських, мали інтерес у європейському регіоні. Також самою суттю імперського режиму є швидке накопичення армії та розвиток військової промисловості та постійне розширення або заповнення політичного вакууму впливу, який існував на територіях країн третього світу. Перша світова війна була очевидним системним наслідком міжнародних відносин та міжнародної політичної системи. Р. Арон висловлює думку, що події на Балканах були дипломатичною помилкою. В даному випадку ми з ним не згодні. Балкани були цікавими для всіх країн європейського регіону, тому виникнення полум'я війни саме з цього регіону є очевидним. Хоча ми частково погоджуємося

з Р. Ароном у тому, що такі країни, як Велика Британія та Франція, не хотіли цієї війни, оскільки обидві повністю раціонально розуміли військову ситуацію на континенті, на якому наймогутнішим континентальним військом європейського регіону володіла Німеччина, що становило серйозну проблему для них. Також в них були свої колоніальні проблеми, які також виснажували французьку та британську імперію [2]. У той період існували різноманітні тлумачення націоналізму, в очах колоній – це було звільнення від імперії, а в очах метрополії – навпаки, збереження її цілісності, з можливою трансформацією або проведенням політичних реформ. Можна висловити таку тезу, що дух імперіалізму бродить Європою.

На думку З. Бжезинського, Перша світова війна в першу чергу була європейською, а не глобальною. Однак через надзвичайно великі руйнації та стагнації політичної системи національного та регіонального рівня призвели до зникнення політичної, економічної та культурної першості у світі. Також вчений відзначає, що саме ця війна стала можливістю для легалізації силового входження нового політичного актора у вигляді США. Вона перед конфліктом була в певній політичній ізоляції, але під час війни здійснила переправу сотні тисяч солдатів до берегів Європи [10, с.17], що показало цілому світу першість реальної військової могутності країни не в центрі світу. Це стало однією з причин виникнення сумнівів у іміджі старих країн та їхньої сили, як між собою, так і всередині них. Також відбулася часткова переорієнтація політичних та економічних курсів на США. Прикладом такої культурно-політичної зміни у поглядах європейських країн стало прийняття «14 пунктів Вільсона», які стали певним вливанням американської ідеології та ідеалізму в європейську систему поглядів та цінностей [10, с.17]. Тобто ще від самого початку відбулося часткове регулювання каналів розвитку головних на той момент акторів на міжнародній арені, що, можливо, спричинило подальший трансформаційний процес у міжнародній політичній системі. Також важливо відзначити, що Америка прив'язала себе до всіх політичних та соціальних відносин у Європі, але не в якості рівноправного члена, а в якості певного арбітра або друга без обов'язків.

Іспано-американська війна ознаменувала вступ Америки до політики великих держав та до конфліктів, якими вона нехтувала. Одночасно американська присутність мала міжконтинентальний вимір, простягнувшись від Карибського басейну до судноплавних вод Південно-Східної Азії. Президент Мак-Кінлі дотримувався встановлених істин в обґрунтуванні цієї війни, він визначив її як таку, яка створила Америку як велику державу двох океанів у вигляді безкорисливої місії «Американський прапор був встановлений на чужій землі не для того, щоб придбати більше територій, а заради людства» [30, с.198].

Після Першої світової війни почався процес переходу влади до «морських» держав, таких як США, Японія. Становлення багатопольярної рівноваги у світі, але з тенденцією до поляризації, призвело до зменшення кількості головних акторів.

Політика рівноваги зводиться до маневрів, спрямованих на те, щоб перешкодити одній державі зібрати сили, які би перевищували сили її супротивників об'єднаних в коаліцію. Кожна держава, якщо вона прагне зберегти рівновагу виступить проти держави або коаліції, які видаються спроможними забезпечити собі таку перевагу.

У системі багатопольярної рівноваги Р. Арон вирізняє три види дійових осіб: 1) ті держави, які стоять на чолі коаліцій або альянсів; 2) держави, які зобов'язані брати участь у конфліктах і надавати допомогу одній або другій головній, тобто можна назвати їх «середніми державами»; 3) держави, які можуть і прагнуть залишитися поза конфлікту. Ці три види акторів міжнародних відносин діють відповідно до власних правил [1].

Важливо відзначити, що головною характеристикою системи рівноваги є неможливість рівних за силою головних дійових осіб напасти на один на одного. Але будь-яка зміна може нести великі наслідки, особливо це стосувалося системи рівноваги перед Першою світовою війною та під час Холодної війни.

Міжнародна політична система другої половини ХХ століття є біполярною, що означає існування двох потужних центрів, в яких ідеологія, цінності, система державних органів управління та економічної системи є суттєво різними.

Р. Арон виділяє декілька структурних характеристик біполярної системи. Дана система не може бути менш стабільною чи більш войовничою, ніж система багатополарна, але в такій системі набагато більшою є загроза всеосяжної і непримиренної війни. Це базується на тому, що всі політичні утворення належать до того чи іншого табору. Звідси випливає, що існує висока ймовірність перетворення будь-якого конфлікту на міжнародний, оскільки локальний конфлікт стосувався всієї системи. Рівновага між двома таборами може бути порушена поведінкою численних малих утворень. В біполярній системі не існує «третьої» сторони, яка могла виконувати роль арбітра, тому дві великі держави перебувають у постійному протистоянні, безпосередньо чи через проміжних осіб.

Ситуація, яку ми називаємо «Холодною війною», має кілька характерних ознак, одна з яких нагадує нам про «мир страху», інші про подвійну історичну та ідеологічну гетерогенність системи, яка поширилася на весь світ. Р. Арон всі ці ознаки підсумував трьома термінами: залякування, переконування, підризна діяльність, що виражає три модальності дипломатично-мілітарної стратегії «Холодної війни». Мир страху передбачає застосування стратегії, яку ми називаємо залякуванням. Кожна з двох великих держав, час від часу погрожує використати ядерну зброю, у разі потреби.

Відбувається розхитування та іноді навіть руйнування деяких існуючих міжнародних режимів. Зокрема, у 1990-х роках істотної поразки зазнав режим нерозповсюдження ядерної зброї, хоча й було досягнуто певних важливих успіхів у зміцненні режиму заборони хімічної зброї по світу, а ядерної лише частково. Іноді впровадження нових режимів набуває виразного примусового характеру, прикладом можуть слугувати країни Близького Сходу. Деякі режими взагалі виникають у формі квазі-державних домовленостей фахових структур обмеженої групи найбільш розвинених держав, а згодом примусово поширюються на інші країни без такого звичного атрибуту, як досягнення загальної згоди. Також варто відмітити, що міжнародний режим, який функціонує в певному регіоні, наприклад, як в європейському, в певній мірі примусово поширюється на регіони, де цінності та звичаї, які є в основі цього режиму не притаманні для таких

регіонів, як Африка чи Близький та Середній Схід, але така тенденція зазнає певної кризи, тому відбувається її перетворення, прикладом є певні зміни у доктрині зовнішньої політики США. Хоча практика поширення міжнародного режиму не є новою, вона активно використовувалася у біполярній системі ХХ століття для створення блоків. Тепер це використовується для створення політичних утворень, як блоків в менших масштабах, але за регіональним характером. Не можна не констатувати, що саме таким чином досягається максимальна ефективність впровадження режиму як в національному плані, на прикладі СРСР, так і у світовому масштабі, який не міг бути втіленим у разі застосування "арифметичного принципу" демократії в міжнародних відносинах, тобто для встановлення демократії, важливим фактором є зовнішнє середовище, тому міжнародний політичний режим не може функціонувати при наявності іншого, частково це пояснює певну проблему «демократії» і в Україні. Проте не можна не відмітити те, що саме завдяки "режимній практиці" система зберігає ознаки примусовості й тим підкреслюється нерівноправний статус її елементів — суб'єктів міжнародних відносин, звідси і впливає одна спільна риса між сучасною міжнародною системою і попередніми, яка полягає у примусовому характері, але який проявляється у нових механізмах впливу та контролю, що виявляється у посиленні ролі «м'якої сили» та ЗМІ, як інструментів впливу різних суб'єктів міжнародної системи, тобто не тільки самих держав. Тобто процес втрати провідного місця держави у впливі, набуває значних обертів.

Наприкінці 80-х та на початку 90-х років ХХ століття біполярна система розвалилася, що пов'язано з розпадом СРСР та її блоку. Після розпаду Радянського Союзу у світі почала існувати тільки одна наддержава та кілька прихильних або підконтрольних їй держави та країни колишнього соціалістичного блоку. Варто відзначити, що біполярну систему доречно розцінювати як систему протистояння двох міжнародних блоків, де в кожному з них були один чи декілька головних акторів, як СРСР та США, які визначали загальний курс розвитку цих блоків, оскільки жодна держава світу чи у ХХ чи ХХІ століть, не може діяти самостійно, не враховуючи інтереси інших держав. Вони були представниками

двох різних ідеологій та систем цінностей. А за умови розвитку глобалізації, що означає посилення взаємозв'язку між країнами світу, наддержава не може існувати без взаємодії з іншими країнами, які в сучасних умовах «поділу світу на блоки», США стають залежними, що піддає сумніву її «суперпозицію» у міжнародних відносинах. Особливе місце США після розпаду СРСР відзначив З. Бжезинський у праці «велика шахівниця» такими словами «впервые в истории не евразийская держава стала не только главным арбитром в отношениях между евразийскими государствами, но и самой могущественной державой в мире. Поражение и развал Советского Союза стали финальным аккордом в быстром вознесении на пьедестал державы Западного полушария – США – в качестве единственной и действительно первой подлинно глобальной державы» [10, с.12].

На думку Самуеля Хантінгтона «у світі, де не буде домінування США, буде більше насильства та безпорядку та менше демократії і економічного розвитку, ніж у світі на чолі зі США, де Америка більше впливати на рішення глобальних питань ніж будь-яка інша країна. Постійне домінування США є найважливішим для достатку та безпеки американців та демократії, свободи, відкритої економіки та міжнародного порядку» [10,с.59].

Уряди США та європейських країн вважали, що завжди зможуть дозволити собі підтримувати бідних і нужденних: вдів, сиріт, літніх людей. Соціологи в цих країнах розвинули теорію, що злидні зумовлені не характером окремої людини, а недоліками в економічній системі [38,с.63]. Після Другої світової війни та в наступні роки відбувся дуже захоплюючий та специфічний симбіоз політики та економіки. Саме включаючи людину до певної системи економічних відносин ми одночасно включаємо її до суспільно-політичної системи, що дає можливість нам контролювати і використовувати її для різноманітних цілей. Можна припустити, що з розвитком споживацької культури серед простого населення країн, особливо в США, де речі створюються для все більшого споживання, а не володіння та достатку, де предмети є об'єктом нашого сприйняття, то людина на державному та міжнародному рівні стає таким самим об'єктом для національних еліт, які є акторами тільки вищого порядку.

Конфігурації багатопольної та біпольної системи ніколи радикально не протиставляються як два чисті типи. На одному кінці кожна головна дійова особа є ворогом і можливим партнером усіх інших. На іншому кінці – є тільки дві головні дійові особи, які ворожі одна до одної. В першому випадку альянси мають тимчасовий характер, а в другому навпаки, постійний характер. В багатопольній системі союзники не визнають над собою ніякого головного, а біпольній навпаки, усі політичні утворення, крім двох головних акторів, підкоряються волі гегемона або провідника. В першій конфігурації кілька утворень можуть залишитися поза альянсами, а в другій, усі політичні утворення, з доброї волі чи з примусу, змушені входити до спілки одного чи іншого провідника або стати учасником блоку. Країни першого блоку мали спільну платформу для вироблення універсальних цінностей, які приймали кожна країна цього політичного утворення. На відміну від попереднього блоку, країни Варшавського договору були підкорені та не згодні з діями центральної країни, тобто виникнення опору всередині системи призвело до неефективного існування даного політичного утворення. Звідси можна вивести, по-перше реальність вироблення теоретичних спільних позицій, але таке існування та реальність їх дії можливе за певних зовнішньосистемних умов, по-друге створення спільних цінностей та поглядів є дуже важливо для довготривалого впливу та регулювання міжнародних відносин, по-третє здатність швидко адаптуватися, на відміно від соціалістичного блоку, який навпаки закривався, привело США та її блок до швидкої зміни та вдосконаленню власних технологій, що допомогло Америці у перемозі, як і під час Першої світової війни та міжвоєнному періоді.

В кінцевому результаті багато європейських країн демократичного блоку позитивно сприймали велику кількість атрибуту та фрагменти американської культури, тим самим уподібнюючись до неї, що теж приводили їх неможливості виході з осі впливу США. А стрімкий економічний розвиток Німеччини та Японії тільки підтримало такі погляди на першість Америки у всіх планах суспільного життя. З Радянським Союзом ситуація з культурним сприйняттям склалася

протилежно. СРСР викликав у країнах Центральної Європи та в Китаю тільки ненависть та бажання відгородитися від нього. [10,с.24-25].

На думку Мортон Каплана, багатополярній міжнародній політичній системі притаманні наступні ризики, як: ризик поширення ядерної зброї; розв'язання міжнародних конфліктів між малими державами, непередбачуваність наслідків союзів між великими державами. Але найбільш небезпечною міжнародною системою Мортон Каплан визначив біполярну, в плані раптовості та масштабності конфліктів. Даний вид системи характеризується прагненням обох полюсів до світової експансії, що призводить до постійної боротьби між двома сторонами [57]. А, якщо територіальні кордони двох полюсів є без буферних чи нейтральних країн, може спричинити певні територіальні зіткнення, що призводить до конфлікту, а згодом до війни. Це нагадує певні хімічні реакції, коли один активний хімічний елемент не можна змішувати з іншим. На нашу думку, політична поляризація відбувається не тільки на міжнародному чи державному, а й на індивідуальному, оскільки біполярність почала поширюватися на економічну, соціальну, культурологічну сферу, що зумовило певний поділ людей на лівих і правих, на «ворог» і «друг». Яскравою ілюстрацією цього є такий приклад, як існування тоталітаризму на державному рівні системи, то на міжнародному рівні – біполярна та монополярна система мають характер тотальності. Цей абсолютизм боротьби між двома сторонами є основою для функціонування біполярної системи та однією з головних причин зникнення цієї системи, оскільки постійне зростання військової сили та прагнення збільшити політичну могутність за рахунок підкорення малих чи середніх країн призводить до повного виснаження та не здатності однієї чи всіх сторін до підтримки такого формату. На нашу думку, доволі важливим та цікавим моментом для характеристики будь-якого типу біполярної системи є те, що у власному розвитку до все більшого абсолюту поляризації, полюси у засобах та у змісті починають ставати подібними, що стає основою для сумнів у відносності тоталітаризму та демократії. Звідси виникає наша симпатія до думки про тотальність демократії або тоталітаризм демократії.

Також існує загроза виникнення нової світової загрози, наприклад, тероризм, що приведе до поновлення у напрямку до поляризації.

Вчений пропонує наступні правила для стабільного функціонування блоків у гнучкій біполярній системі:

- Намагатися якнайбільше поширювати свій вплив або розширювати свій блок у порівнянні до іншого (тотальна конкуренція);
- Пожертвувати всім заради перемоги або перешкодити домінуванню іншого блоку. На нашу думку, що для теоретичної моделі дана теза є логічною, але для реального життя неможливою;
- Намагатися підкорити або співпрацювати з універсальними акторами (міжнародні організації) та сприяти процесу підкорення цілей супротивного блоку інтересам універсального актора. Дана теза є фундаментальною для характеристики сучасної міжнародної політичної системи, через співвідношення міжнародних організацій, ТНК та національних одиниць;
- Краще не втручатися до нейтральних держав, якщо вони не будуть приєднуватися до іншого блоку;

Мортон Каплан сформулював шість правил, які необхідні і достатні для функціонування системи, якій він дав назву «balance of power»: 1) кожна дійова особа повинна прагнути збільшити свої спроможності, але вона не повинна віддавати перевагу методам переговорів перед методами війни; 2) держава повинна вдатися до зброї, радше ніж відмовитися від нагоди збільшити свої спроможності; 3) вона повинна припинити бойові дії, щоб не вивести з гри одну з «головних дійових осіб системи», тобто велику державу або таку, яка володіє такими силами, що становить один із головних елементів системи рівноваги; 4) держава повинна протистояти будь-якій коаліції чи індивідуальній дійовій особі, яка прагне посісти панівне становище щодо інших держав системи; 5) вона повинна стримувати тих учасників системи, які обстоюють принцип наднаціональної організації; 6) держава повинна дозволяти іншим, які були раніше переможені чи є відкритими, повертатися в систему в ролі прийнятих партнерів, а також вона повинні допускати дійову особу, яка раніше була

другорядною, в категорію головних дійових осіб [57]. Ці правила в тій чи іншій мірі пояснюють в більшій мірі систему рівноваги та політики держав в ній. Та частково саму силову систему стримувань.

Мортон Каплан виділяє закон трансформації міжнародної політичної системи, який полягає у кореляції між полярністю та стабільності даної системи. Прикладом може слугувати гнучка біполярна система, яка має нестабільний характер, який полягає у постійному коливанні від переходу до іншого типу міжнародної системи. Тобто якщо даний тип системи не має чітко ієрархічних блоків, то вона починає більше схилитися до перетворення у багатополярну систему, а якщо вони є ієрархічними, то гнучка біполярна системи переходить у жорстку. Для гнучкої біполярної міжнародної політичної системи притаманні наступні ризики: підкорення одного блоку іншому; ризик виникнення тотальної війни між двома сторонами, що може призвести до ще більшої тотальності або до взаємного знищення один одного, що приведе до системи без центрів або неконтрольованої міжнародної політичної ситуації [44,с.218]

На думку Р. Арона, єдиною державою, яка, більш або менш свідомо та активно діяло згідно з правилами М. Каплана, є Великобританія, оскільки вона справді не мала іншого інтересу, як збереження системи рівноваги й ослаблення, в кожному епоху, найсильнішої держави, яка була здатна отримати гегемонію. Жодна з континентальних держав теж не могли цілком нехтувати модальності рівноваги, навіть якщо вона не прагнула до домінації. Володіння фортецями та провінціями, прокладання нових кордонів, розподіл ресурсів – такими були ставки конфліктів, які проводили держави по всьому світі і у всі епохи, які прагнули розв'язати їх на свою користь. І якщо задля досягнення своєї мети, вони були готові, у разі потреби, прибрати зі сцени головну дійову особу, і це не було ірраціональною поведінкою, оскільки вистачало інших акторів, які могли зайняти місце ліквідованої держави, аби успішно відновити або реконструювати систему. Наприклад, вилучення Німеччини з числа головних дійових осіб внаслідок поділу її територій та колоній не було ірраціональним із погляду французької політики, яка зміцнила свої власні позиції, не зменшивши число головних акторів до

небезпечної для нормального функціонування системи. Такі погляди Франції суперечили англійським, що і спричинило їхню недостатню відкритість та, можливо, ефективність у розв'язанні конфліктів різних типів [1, с.140-141].

На основі своєї теорії Г. Моргентау вивів шість головних принципів політичного реалізму: 1) З точки бачення політичного реалізму, політика як і суспільство підкорена та регулюється об'єктивними законами, які виводяться з людської природи та бажань. Ми також повністю згодні з цією тезою, оскільки людське прагнення до влади через визначення та керування цілком проявляється у суспільній та міжнародній сфері. Тому вчений пропонує думку про першочергове вивчення системних законів та основ для розуміння функціонування міжнародної політичної системи та міжнародних відносин. Також він відзначає те, що існування та дію таких законів не залежить від нас, тому змінити або скасувати їх неможливо для індивіда, що цілком відповідає теперішньому реальному стану речей. Якщо не ми створили державу або певне творіння, то як ми можемо його контролювати, не знаючи мети його створення та ядро, яке дає йому життя. Звідси впливає думка про те, що система як така не підкоряється волі простих індивідів або простих національних одиниць від держави. Але якщо їх буде дуже багато, то це може мати на неї вплив. Даний підхід Г. Моргентау, на нашу думку, базується на механістичному підході до аналізу суспільного життя та функціонуванні держави загалом. Тому вчений доводить необхідність існування реалістичної теорії, яка могла б описати закони політичної дійсності, базуючись на фактах та реальних підставах, а не на суб'єктивних судженнях. Дана позиція доволі сильно відрізняється від підходів О. Янга та М. Каплана, які більше акцентували увагу на теоретичному підході; 2) Наступним ключовим моментом його теорії є поняття «інтересу», яке пов'язує дослідника та явищ міжнародної політики. Саме інтерес став центральною ланкою для розуміння політичної реальності та взаємодії між різноманітними міжнародними акторами, які керуються власним прагненнями та бажаннями у вигляді інтересів. Без вивчення цього поняття, на думку Г. Моргентау, наше розуміння міжнародних відносин та функціонування системи буде неповноцінне та в багатьох випадках неправильне. Головною перепорою для

дослідження «інтересу» постає нерозуміння прагнення міжнародних акторів та заплутаність у міжнародній системі, де виявлення інтересів її суб'єктів доволі часто є складним і тривалим процесом. Також ми вважаємо, що такі явища, як стихійність та нестабільність, можуть приводити до швидких змін, що теж ускладнює процес аналізу міжнародних відносин та міжнародної політичної системи. Г. Моргентау вважає, що дії державного діяча чи групи осіб спираються на їхні інтереси, які цілком прописані у кодї будь-якої системи. Наприклад, інтерес влади є притаманний для всіх політиків на всіх рівнях, через що вони можуть бути передбаченими. Тут у нас постає питання чи людина, яка приходить до влади починає хотіти більше влади, тобто вона є причиною цього інтересу чи навпаки, сама система нав'язує та певним чином навіює даний інтерес людині. Також варто відзначити думку автора про те, що мотиви та мотивація людини грають зовсім головну роль у функціонуванні системи. Наприклад, чи міг П. Порошенко діяти на користь Росії, коли всі обставини склалися проти цього, хоч в нього і могли бути такі мотиви, які доволі часто побудовані на емоційній основі, що визначають мінливість та безпідставність мотивації державного діяча. Г. Моргентау наводить таке логічне зауваження та підтвердження даної тези, що політики роблячи одне приводять до іншого або коли вони хочуть одне а приходять до іншого. Що сталося у випадку порівняння зовнішньої політики Невіла Чемберлена та У. Черчілля. Хоча і не варто розділяти інтереси та мотиви, що тільки приведе до неправильного розуміння концепції Г. Моргентау. Звідси впливає серйозний недолік цієї тези, який полягає у тому, що визначення та дослідження інтересів будується на основі раціональності, де будь-яка емоційність та ірраціональність буде поза межею глибинного аналізу та відкинута як мотив чи емоції; 3) Інтерес може виступати цілком об'єктивною детермінантою для аналізу міжнародних відносин. Хоча ця категорія може мінятися, але вона підкоряється загальному логічному розвитку системи; 4) Політичний реалізм визнає важливість моралі у політичних діях та у прийнятті рішень; 5) Політичний реалізм заперечує тотожність моралі конкретної нації та універсальних законів; 6) Цим принципом Г. Моргентау визначає фундаментальну відмінність політичного реалізму від інших

теоретичних шкіл, які вивчали міжнародні відносини та міжнародну політичну систему [44,с.78-80].

Міжнародна політика представляє прагнення певної одиниці домінувати та отримати владу, меж якої не існують. Наприклад, прагнення підкорити космос яскраво демонструють прагнення людини здобування влади над собою подібними та над космічними просторами. На думку Г. Моргентау, саме поняття «влади» є центральним визначенням міжнародних відносин і самої міжнародної системи. Де інтереси та мотиви керуються даним поняттям, де влада є кінцевою метою, навіть якщо в дискурсі та у мові політиків говориться про свободу та рівність, якщо згадати всі революції чи мітинги гасла яких вимагали суспільні цінності, такі як соціальна справедливість чи свобода, але в кінці кінців вони завжди приводили до появи нової влади або до трансформації іншої влади. Навіть в історії розвитку світу та міжнародних систем, де під гаслом свободи до влади приходив авторитаризм та контроль, який почав культивувати поняття безпеки. Варто також відзначити, що зовнішньополітична діяльність не повністю визначає та формує інтереси держави на міжнародній арені [58].

Ганс Моргентау відзначає зміну у понятті влади на міжнародній арені, коли вперше з'явилася ядерна зброя. Ця подія принесла нові аспекти у міжнародні відносини де ядерна держава могла мати владу через використання погроз використання ядерної зброї тільки на без ядерну державу. Але ядерна держава повністю втрачала контроль та владу над тією країною, яка також мала ядерну зброю. Прикладом таких взаємовідносин є Індія та Пакистан, хоч друга є слабкішою майже у всіх сферах, але вона представляє цілком реальну загрозу для Індії, що обмежує її у військових діях. Це призвело до фундаментальних політичних трансформацій, оскільки через глобалізм та більшу відкритість світу для всіх міжнародних акторів, ядерні держави могли отримати тотальний контроль, але якби ядерна зброя була б насправді ефективним інструментом завоювання. Через гонку озброєнь між США та СРСР ядерна зброя стала ще більш смертоносною для світу, що привело ядерну гонку до абсолютної глухої ситуації, оскільки вдосконалення такої зброї призводить до зменшення

можливостей її використання, але якщо не вдосконалювати таку зброю тоді держава втрачає ілюзію могутності та перевагу у військовій сфері. На нашу думку, ядерна зброя – це найбільша нісенітниця цього світу. Її ніхто не використовує і не буде, але ми втрачаємо надзвичайно велику кількість ресурсів на її виготовлення, забезпечення та удосконалення. У нас виникло цілком логічне питання: кого ми так боїмося, що готові знищити світ та мільйони людей заради перемоги над ним ? Часткову відповідь ми можемо знайти у концепції Г. Моргентау, який визначає, що першопричиною всіх політичних дій є влада. Але також визначає раціоналістичний характер даного поняття, що також може призвести до омани. Здається, що система розвивається, щоб просто рости або краще написати змінюватися, без цілі та сенсу. Тут ми хочемо запропонувати певну поправку до тези першого розділу, де ми визначали, що основа людської природи також є і в її творінні, думаємо, що не тільки індивідуальної, але й масової основи як більшої частини [58].

Руйнування біполярної міжнародної політичної системи спричинило виникнення нової, яка почала формуватися як поліцентрична, що є складнішою та менш стабільною. Для міжнародних відносин 90-х років ХХ століття, в періоді виникнення, характерні такі тенденції: 1) посилення взаємозалежності країн в політичній та економічній сферах; 2) поглиблення міжнародно-політичної диференціації у «третьому світі»; 3) зміна регіональних організацій чи об'єднань, створення нових на основі інтеграційних процесів; 4) подальше зміцнення позицій країн Європи, Азії та США; 5) посилення ролі ТНК в економічній сфері, згодом і політичній також [12, с. 30-35].

У попередні періоди історичного розвитку міжнародних систем, норми та правила поведінки встановлювалися провідними акторами цієї ж системи, тобто державами [17]. А встановлення таких норм, як правило, мало примусовий характер або в добровільній формі, що теж є сумнівним та рідкісним явищем. Головне завдання було забезпечення стабільності міжнародної системи шляхом визнання правил та норм, заради унеможливлення факторів виникнення «аномалій» або «системних збоїв». Звідси випливає, що основною причиною

виникнення криз в межах системи міжнародних відносин була відмова від визнання та дотримання основних міжнародних правил. Прикладом цього є біполярна система, яка з'явилася в ХХ столітті. Це проявлялося у свідомому уникненні СРСР і США заходів, які могли б спровокувати лобове зіткнення, яке і загрожувало б стабільності політичної системи в цілому, хоча і існували моменти їхнього виникнення, але це відбувалося здебільшого через людський фактор. Кожний з провідних акторів намагався діяти у межах власної сфери впливу й стратегічного контролю. Були й винятки, як В'єтнамська війна, але ця війна була за розширення одного з блоків, тобто свідомому розвитку одного з них. Але не спостерігалося відкритого конфлікту на території США та їхніх союзників або СРСР і її блоку. Конфлікти в «третьому світі» або в Азії в масштабах біполярної міжнародної системи, можна назвати корисним для самих головних акторів, оскільки вони давали змогу для непрямого суперництва та посилення їх позицій в плані авторитету або стимулювали населення цих країн. А самі ці конфлікти не мали життєво важливих інтересів для них. Але участь однієї з провідних країн, як СРСР, в конфлікті могло спричинити кризу міжнародних відносин, як це сталося в Афганістані або у В'єтнамі, коли протиборство між блоками поглибилося. Тобто дрібні конфлікти були корисними для самої системи, але як тільки відбувалися порушення правил поведінки, коли відбувався дисбаланс, що у свою чергу приводило цю систему до кризових явищ [10]. Такі тенденції можна спостерігати і тепер, але в менших масштабах, але в більш складній формі, що є цікавою деталлю, оскільки аналіз тенденцій сучасної системи міжнародних відносин є над процесами перетворення та адаптації старої міжнародної системи в цілому, а не створення нової. Однак тепер навряд можна стверджувати про наявність низки чітких правил поведінки світового масштабу, порушення яких могло призвести до знищення самої системи. Зокрема, можна відзначити, що одні й ті самі держави, як США, за різних обставин застосовують відмінні підходи до ситуацій з аналогічним змістом. Враховуючи наведені вище тези, можна стверджувати, що сучасна міжнародна система є перехідною, тобто принципи та правила стають неефективними, а кризи різного плану, які виникають в країнах Європи та в інших

є лише побічним ефектом великої міжнародної кризи. А питання «чи війна в Україні є причиною виникнення такої кризи», можна відповісти, що ні, агресія Росії щодо України є цілком логічним кроком, ця дія порушила ряд міжнародних правил та договорів, але наслідки цього порушення не є небезпечні для цілісності самої системи або її ліквідація, а навіть навпаки, така «гібридна війна» є результатом кризових процесів, тобто причини кризових процесів в ній полягають в іншому.

З.Бжезинський стверджує, що після розпаду біполярної політичної системи США намагається провести реорганізацію міждержавних відносин по всій Євразії, щоб її наслідком стало існування не однієї домінуючої держави, а багатьох, які обов'язково будуть слабшими в порівнянні з американською могутністю як окрема так і разом [10,с.180].

Для покращення розуміння міжнародних відносин та функціонування міжнародної політичної системи також можна використати такі поняття як «геополітичні центри» та «геостратегічні діючі обличчя (актори)». Дані поняття ввів З. Бжезинський, який зазначив що геополітичні центри – це держави, значення яких витікає не із їх сили чи мотивації, а скоріше, із їх важливого місцеположення та наслідків їх потенційній слабкості для дій з боку геостратегічних діючих акторів. Частіше всього геополітичні центри обумовлюються своїм стратегічно важливим географічним місцеположенням, що дозволяє геостратегічним гравцям мали вплив та вихід важливих географічних районів, які потрібні або для контролю регіону або для доступу до ресурсів чи шляхів їх транспортування (нафтові свердловини чи нафтопроводи, по яких тече «чорне золото»). В інших випадках геополітичний центр може слугувати щитом для регіону чи інструментом впливу на цей же регіон, прикладом може бути взаємозв'язок Північної Кореї та Китаю. Активними геостратегічними гравцями часто є держави, які володіють можливостями та національною волею для здійснення та поширення свої влади чи впливати за межами власних кордонів [10,с.75-76].

За словами Дж. Розенау, світ пост міжнародної політики характеризується хаотичністю та непередбаченістю, викривленням ідентичності, переорієнтація традиційних зв'язків авторитету і лояльності, змішання локального та глобального. Чим більша кількість учасників міжнародних відносин тим більше вона є більш нестабільною, що пов'язано зі зростаючою палітрою інтересів, прагнень та цілей. При цьому нові проблеми нашаровуються на старі, створюючи тим самим певний колапс, до забезпечення політичної та економічної безпеки, додаються екологічні та «системні аномалії» у вигляді тероризму або падіння авторитету цінностей серед людей, що є небезпечним явищем [59]. У зв'язку з розвитком технологій, виникають нові сфери для суперництва між державами, що дає можливість навіть територіально малим державам бути на провідних позиціях.

Процес глобалізації призвів до розвитку та посилення гомогенності у міжнародних відносинах, хоча це явище було і в попередніх системах, але роль і позиції його змінилися як і самого процесу. А сприянню гомогенності держави використовували силові та несилові методи реагування та впливу на внутрішньополітичні процеси в країнах. Варто зазначити існування такого виду глобалізації, як «глобалізація демократії», що має на меті розповсюдження однакових цінностей, правил та норм. Тим самим глобалізація спричиняє розширення гомогенності суб'єктів міжнародної системи, шляхом поширення та вкорінення демократичних стандартів політичної організації суспільства. Частково підтверджується прогноз Фукуями відносно перемоги демократії. Але цей прогноз є неправильним, оскільки хоч і спостерігається розширення демократій, але це лише прикриття для інтересів різних організацій, держав та корпорацій, а сама «демократія» зазнає кризи, що прослідковується у злитті ідеологій. Якщо наводити аналогію відносно цього процесу, то можна використати такий приклад як «імперія» де існує центр та периферія, де інтереси та цілі центру є пріоритетними, подібне тепер відбувається і в міжнародній системі, де «демократичним ядром» є країни ЄС і НАТО, США, а країни «третього світу» та Азії, Південної Америки є залежними, а не повноправними акторами на міжнародній арені. Використовуючи такі гасла, що «для підтримки суспільної

злагоди ми надаємо грошову допомогу робітникам з низьким рівнем доходів. Наші заходи мають на меті створення справедливого суспільства» [38,с.153] держави регулюють та контролюють населення власної країни, а під приводом допомоги біднішим багаті прагнуть стримувати та впливати на бідніших, оскільки, якщо всі на світі стануть рівними, то не зникне один з найбільших факторів контролю одних на інших, які і використовували цю нерівномірність.

Лі Куан Ю висловив таку думку, що «в нас немає реальної альтернативи глобальній інтеграції. Протекціонізм, прихований під личиною регіоналізму, рано чи пізно призведе до конфліктів і воєн між регіональними блоками, оскільки вони змагаються за отримання вигоди у позаблокових районах, таких як нафтові країни Перської затоки. Принцип взаємозалежності всіх країн і народів світу є єдиним прийнятним способом підтримки миру в усьому світі» [38,с.137].

Виникнення глобальної економіки призвело до того, що добробут громадян певної країни в окремих випадках не залежать від дій уряду даної держави, а стають залежними від рішень, що приймаються за межами національної системи іншими країнами чи міжнародними організаціями. Таким чином послаблення зв'язків між громадянами і державою призводить до «розхитаності» діяльності самої держави та створює можливість для утворення нових форм суспільства, де зростає значення субнаціональних і транснаціональних лояльностей та ідентичностей. Також до такого явища, можна додати виникнення «громадянського суспільства», де роль держави зменшується і створюються нові поза державні організації та інституції, що підриває основи існування класичного типу держави.

Новітні суспільства відзначаються високою конкурентністю [1, с.326]. Якщо вважати конкретні змагання іграми, де чемпіони прагнуть перемогти інших або подолати самих себе, то політичні режими радянського зразка не відрізняються від капіталістичних. Різниця полягає в тому, що перші ж відкидають комерційну конкуренцію, хоча вони і не спроможні це зробити повністю, але утворений вакуум примушує режим його заповнити, тому виникли специфічні форми змагання, які отримали назву соціалістичні. Ці змагання проводилися в

загальнодержавних рамках та з високою частотою. Звідси випливає, що незважаючи на ідеологію правлячого режиму, дію та результат конкуренції та суперництва неможливо відкинути, оскільки вони приносять державам розвиток, але допомагають і у регулюванні відносин на міжнародному рівні.

Розподіл ринку між продавцями, а на світовому масштабі між ТНК, національного доходу між різними групами людей залежить від такого поняття як конкуренція. Конкуренція – це війна без застосування сили та без прямої конфронтації між сторонами. Комерційна конкуренція та боротьба між різними синдикатами – це види міжгрупових конфліктів, які несуть позитивний характер по відношенню до розвитку цих організацій, які регулюються почуттям суперництва та певною маніпуляцією над інстинктом домінування та перемагати. Ця модель використовується не тільки в економіці, але й в політиці, наприклад, політична конкуренція між політичними партіями, які є суперниками між собою. Наприклад, двоє кандидатів на посаду керівника певної партії повинні співпрацювати, тобто повинні бути компаньйонами. До того ж вони будуть працювати разом в уряді в разі перемоги на виборах. Але заради досягнення політичних завдань та цілей, незалежно від бажань, необхідно зберігати стан суперництва. Тобто людина конкурує з іншими та намагається будь-якою ціною перевершити свого опонента через вплив самого суспільства, а не через природні інстинкти. Суперництво є видом боротьби, яке має за основу бажання здобути перевагу над конкурентом, а не на реальних об'єктах діяльності. Коли партії не будуть змагатися за владу, коли представники різних класів вважають інших своїми смертельними ворогами, тоді і політичний, і суспільний устрій починають хитатися.

У світі стрімко поширюються нова економічна модель — так звана «нова економіка», заснована на сучасних методах взаємодії з інформаційним простором. В ній закладено нову продуктивну силу та продукт виробництва як «знання». Це є одним з факторів розширення прірви між економічно розвинутими країнами та «третім світом», роблячи з останніх, аутсайдерами світової економіки, тим самим зменшується і сам потенціал цих країн на відтворення потужних еліт як в

економічній сферах так і в політичній. На основі цього встановлюється корпоративізм, в якому підґрунтям становлять інтереси групи економічних та соціально-політичних сил відносно посилення своєї могутності і розвитку. Де ці групові інтереси є перешкодою реалізації національних чи загальнолюдських інтересів. Це знаходить підтвердження у самій природі побудови людських систем, де головним завданням є виживання, а метою є розвиток, який може відбуватися різними шляхами.

Формування економічних об'єднань у вигляді «мегаринків» створює певним чином поділ світової економіки на блоки регіонального характеру, де відіграють важливу роль інтереси різних економічних корпорацій та держав, тим самим визначивши, що цілісна економічна система є блоковою, в якій існують певна конкуренція за провідну роль на світовому масштабі. Прикладом може бути протиріччя між східно-азійським ринком, де головну роль відіграють Китай, Південна Корея та частково Росія та північноамериканським. Також існують інші економічні утворення за регіональним принципом як: спільний ринок Європейського Союзу, ринок азійсько-тихоокеанського регіону. Існування «мегаринків» створює основу до появи нових політичних утворень, як блоки. Тобто тенденція до «блокування» біполярної системи перейшла і в сучасну систему, але тепер створюються декілька блоків за регіональним принципом, де місце провідного актора можуть посідати декілька країн та корпорацій. Якщо економічна складова створює основу для політичної, то приватний капітал, який є частиною певного «мегаринку», має вплив і на політику також. Варто відмітити, що існує можливість створення нових «мегаринків» в периферійних регіонах за роллю, але не за значенням, як ринок африканського регіону, хоча цей ринок буде під великим впливом держав та корпорацій інших регіонів. Важливо є те, що для глобалізованого капіталу національні інтереси є чимось другорядними або додатковим елементом. Певним чином, національні кордони є обмеженням для самих же корпорацій і водночас для держав також, оскільки національне відділення країн обмежує прихід інвестицій, тобто підвищенню рівню економічного зростання держави, тому серед політичних еліт цих країн є багато

прихильників глобалізації, але це явище дасть можливість до зростання приватного капіталу. Тому різке підвищення глобалізації є певним чином небезпечним для стабільності самої держави, як системного елемента, і для всієї системи в цілому, тому в деяких країнах цей процес уповільнюється. Також зберігається поділ світу на «бідні» та «багаті» регіони і його подолання не вигідне нікому, тобто ця політично-економічна доктрина є однією з спільних ознак сучасної міжнародної системи з попередніми системами міжнародних відносин, але вона зазнає змін. Через важливість розвитку економіки Китай буде змушений вступати у будь-яку конфронтацію з США, що стає путями для її політичних амбіцій. Дана теза стала основою для гіпотези про первинну важливість економіки, яка стане путями для держави та буде стримувати її у межах «норми». Тому тепер спостерігається така головна тенденція, як поширення капіталізму як єдиної системи, яка дає великі багатства та залучення великої кількості відсталих країн до цієї економічно-політичної осі.

Тому можна припустити, що в сучасній системі міжнародних відносин змінилась роль національної держави. Головним чином через: послаблення статусу держави-нації, розмивання суверенітету, зростаючий вплив недержавних організацій, транснаціоналізацію політики; розрив лояльності до урядів; кризу функцій держави; поліцентричний розподіл влади; детериторіалізацію; зміну локальних ідентичностей глобальними; недостатню самостійність в роботі урядів, втрата впливу сили держав у міжнародній системі. Важливою ознакою кризи державоцентричного світу стала глобалізація економіки та політики, а також нівелювання силового чинника як основного регулятора міжнародних відносин. Моноцентрична структура влади конкуруючих держав змінилась поліцентричною, де важливу роль відіграють транснаціональні актори. Якщо в минулому суверенна держава посідала сильні позиції в системі міжнародних відносин, то на сьогоднішньому етапі глобалізації вона докорінно змінює своє сутнісне призначення, а державний суверенітет девальвується і «розмивається»[16]. Формується така форма державного суверенітету, за якої принципи невтручання

однієї держави в справі іншої не діють, залишаючись виключно формальним атрибутом, який є певним елементом забезпечення стабільності.

За владно-силовою композицією сучасна система є багатополюсною моделлю, оскільки володіння зброєю та її виробництва плавно переходить від державного привілею до приватних рук, тому є багато силових центрів, які вносять свої корективи, але найбільші центри – це є високорозвинені держави, за правом використання силових структур, як армія, в основі в яких закладено прагнення до розширення, як Китай, США, країни ЄС, Росія. Хоча за впровадженням технологій та темпів мілітаризації провідне місце посідає США, але її первинність є варіантом коаліційного домінування декількох різних центрів сили, поєднаних союзницькими відносинами й принциповою спільністю підходів до ряду важливих окремих проблем світової спільноти та, меншою мірою, співпадінням ставлення до проблем і перспектив міжнародної безпеки. Перехідний стан системи визначається існуванням різною мірою потужних і впливових альтернативних центрів сили, які офіційно прагнуть до створення і легітимації багатополюсної міжнародної системи.

Упродовж наступних кількох десятиліть США фактично залишатимуться «американською імперією». Ким би ви не були – африканцем, латиноамериканцем, індусом, філіппінцем, китайцем чи корейцем – американці дозволять вам працювати на них в Америці та у своїх мультинаціональних корпораціях в інших країнах світу. Як свідчить історія, всі успішні імперії приймали до свого суспільства людей інших рас, мовних груп, віросповідань і культур [38,с.49]. У праці Г. Кіссінджера «Світовий порядок» [30,с.190] можна знайти абзац, де вчений описує Томаса Джефферсона та використовує таку комбінацією слів як «імперія свободи», що на нашу думку, повністю передає сутність внутрішньої та зовнішньої політики Америки. Оскільки, на нашу думку, однієї з основ психології людини є створення контрольованого середовища завдяки використанню слів або значень, то для США перетворити світ за демократичним зразком є ціллю її існування. Частково основою для такої тенденції став американської культурної політики «Плавильного котла», який

передбачає, що всі народи чи етноси можна інтегрувати під теоретичним цінностями таких як демократія, свобода та рівність.

Після революції в управлінні КНР змінилося п'ять поколінь лідерів. Кожен попередній лідер виокремлював особливе бачення потреб Китаю свого покоління. Мао Цзедун прагнув викоринити встановлені інститути, навіть, які він самі побудував на первісному етапі перемоги революції аби вони не стагнували під бюрократичними тенденціями Китаю. Ден Сяопін зрозумів, що Китай не зможе зберегти свою історичну роль, який не буде мати доступу до міжнародної арени. Його стиль мав чітку мету: не показувати прагнення до гегемонії та демонструвати свою військову чи економічну могутність, щоб сусідні країни та держави даного регіону не почали хвилюватися та не прагнули знайти підтримку в США чи в інших конкурентних країнах. Також не показувати свою першість на міжнародному рівні, але приховано розширювати свій вплив за допомогою модернізації суспільства та економіки. На цій основі, починаючи з 1989 р., Цзянь Цземінь подолав кризи особистою дипломатією на міжнародному рівні та завдяки розширенню бази Комуністичної партії всередині країни. Він зробив КНР повноправним членом міжнародної державної та торговельної системи. Ху Цзіньтао вмilo розвіював побоювання щодо зростання потужності Китаю і заклав основу для концепції нового типу відносин, яку проголосив новий лідер Сі Цзіньпін. Який провів ряд реформ, щодо юридичної та нормативної регуляції управління всередині держави, що витісняло сімейні чи особисті регулювання [30,с.183].

Китай засмоктує держави Південно-Східної Азії у свою економічну систему за допомоги великого китайського ринку та зростаючої купівельної спроможності населення. Неминуче у китайську економіку будуть втягнуті Японія та Південна Корея. Цей «магніт» поглинає країни без застосування сили, а завдяки економічній могутності та використанні свого населення в якості споживачів для контролю даного регіону [38, с.33]. Звідси можна вивести таку думку, що велика частина людства стало заручниками групових інтересів та бажань. Тепер можна простежити такий алгоритм розвитку індивіда, як народження дитини в

підконтрольній до влади сім'ї, що наші дні найбільше проявляється у західних суспільствах, далі дитина йде у школу або інші навчальні заклади, які є також агентами первинної соціалізації, через вивчення писемності, моральних та суспільних норм людина стає піддатливою для навіювання та впливу з боку суспільства, що виражає її спроможність стати частиною маси, яка здебільшого теж будується навколо певних ідей. Звідси виходить тотальна тенденція «масовізації» населення для більшого політичного впливу на різних рівнях. Навіть наука стала частиною даного процесу.

Г. Кіссінджер відмічає, що з китайської сторони багато американських дій сприймають як спрямовані на відважування зростання Китаю, а американське заохочення прав людини розглядається як проект підриву китайської внутрішньої політичної структури. Тобто американську зовнішню політику відносно Китаю можна охарактеризувати, як «стримування», тобто перманентно утримувати китайську державу у другорядному становищі, оскільки Америка боїться, що китайське зростання китайської економіки може загрожувати американській першості, та безпеці, яку вона гарантує [30,с.184]. Для США характеризує Китай через свій потужний розвиток, як державу, яка прагне військового та економічного панування на всіх прилеглих територіях, тобто утворення гегемонії, а саме американська сторона боїться заміни свого контролю та впливу на чужий, та втрату можливості регулювати даний регіон, ще для американців означає збільшення ризику небезпеки для стабільності американської території. Саме в цих політичних прагнень та бажань пересікаються одна з головних політичних національних інтересів, що можливо призведе до конфлікту, як Торгівельна війна між Китаєм та США 2018-2019 рр.

3. Бжезинський висловив таку думку відносно китайського політичного розвитку, що «Китай є великим впливовим міжнародним актором. Він уже має великий регіональний вплив, тому він можливо хоче стати вже більшим по значенню країною, тобто вийти на глобальний рівень, та стати рівним за впливом до США» [10,с.82].

Г. Кіссінджер для кращого розуміння китайської зовнішньої політики наводить думку Дена Сяопіна: «Насправді національний суверенітет набагато важливіший, ніж права людини, але Велика Сімка (Вісімка) часто обмежує суверенітет бідних і слабких країн третього світу. Їхні розмови про права людини, свободу та демократію призначені тільки для захисту інтересів сильних і багатих країн, які використовують у своїх інтересах власну силу, щоб залякувати слабкі країни, впроваджувати гегемонію і практикують силову політику» [30,с.185].

Одна з основних проблем розвитку Китаю на міжнародній арені та збільшенню його впливу є мова. Вона є надзвичайно складна для вивчення іноземцями в повній мірі, для розуміння з китайцями та бути прийнятим у їхнє суспільство [38,с.37]. Що створює великі перепони для асимілювання та залученні талановитих індивідів та поширенню своєї культури на світ. Що скоріш всього тільки спричинить більшу акцентуванні на вивченні мови та на її поширенні, що в певних моментах якісно відрізняється від політики США.

Сучасна Індія вбачала у своїй незалежності у 1947 році — триумф не тільки нації, але й універсальних моральних принципів. І як американські батьки-засновники, ранні індійські лідери прирівняли національний інтерес до високої моральності. Утім вони діяли відповідно до вестфальських принципів щодо поширення своїх внутрішніх інститутів, не маючи великого інтересу до просування демократії та захисту прав людини на міжнародному рівні. Як прем'єр-міністр нової незалежної держави Джавахарлал Неру заявляв, що основою зовнішньої політики Індії стануть її національні інтереси, а не міжнародна дружелюбність сама по собі чи плекання сумісних внутрішньополітичних систем. Під час «Холодної війни» Індія займала рівновіддалену позицію від двох таборів, та намагалася не приєднуватися ні до одного. Зміст цієї політики неприєднання відрізнявся від політики «балансування» у системі балансу сил. Індія не була готова рухатися в бік більш слабкої сторони, як це робив балансир. Її найважливішим прагненням було уникнути формальної належності до будь-якого табору, і вона вимірювала свій успіх тим, що не втягувалася конфлікти, які не були пов'язані з її національними інтересами. Суть

цієї стратегії полягала в тому, що вона дозволяла Індії залучити підтримку обох таборів «Холодної війни», тобто отримувати військову допомогу, дипломатичну співпрацю або гуманітарну підтримку. Проте Індія була залучена у війну з Китаєм у 1962 р та чотири війни з Пакистаном (Одну з яких у 1971 р. було проведено під захистом СРСР і яка призвела до поділу супротивника на Пакистан та Бангладеш) [30,с.164-165].

На думку Г. Кіссінджера, сьогодні Індія проводить зовнішню політику, яка багато в чому схожа з політикою колишнього британського керівництва, прагнучи заснувати регіональний порядок на балансі сил на дузі, що тягнеться через півсвіту: від Близького Сходу до Сінгапуру, а потім на північ до Афганістану. У XXI столітті Індія відчула потребу відігравати все більшу і більшу стратегічну роль в Азії та мусульманському світі, щоб запобігти домінуванню в цих регіонах країн або ідеологій, які вона вважає ворожими. Тому вона буде і надалі співпрацювати з країнами демократичного блоку, заради досягнення стабільності та впливу у Південній Азії [30,с.167-168].

На сучасному етапі Індія знаходиться в процесі становлення як регіональної держави і позиціонує себе як великого активного геополітичного актора на регіональному та на міжнародному рівні. Головним фокусом політичних амбіцій для Індії стала Південна Азія, Індійський океан та її сусіди. Тому вона частково займає позицію суперника Китаю, особливо після Пакистанської війни та Індійсько-китайської війни [10,с.84]. Індійський приватний сектор перевершує аналогічний сектор в Китаї. Індійські компанії працюють за міжнародними правилами корпоративного управління і їхній коефіцієнт рентабельності власного капіталу вищий за аналогічний коефіцієнт китайських компаній. Також Індія має сильнішу банківську систему та ринки капіталу ніж Китай. Вона має сильніші державні установи, зокрема, розвинену правову систему, яка забезпечує краще середовище для створення та захисту інтелектуальної власності [38,с.84].

На думку З. Бжезинського на сучасному етапі розвитку міжнародної політичної системи варто виділити декілька головних геополітичних центрів або ключових акторів на міжнародному рівні. До таких вчений відносить США,

Францію, Німеччину, Росію, Китай та Індію, які є великими та активними фігурами. В той час як Великобританія, Японія та Індонезія через більшу свою пасивність та неможливість повноцінно впливати на міжнародні відносини не попадають до головних акторів. А Україна, Азербайджан, Південна Корея, Туреччина та Іран відіграють роль принципово важливих геополітичних центрів більше регіонального характеру, хоча існує питання відносно їхнього лідерства та його реалізації в регіону. Також дослідник робить замітку, що важливими та головними геополітичними акторами є великі та потужні країни, але не всі вони є геополітичним центрами чи акторами. Наприклад, Франція в порівнянні з Японією займає більшу вагу в міжнародній політичній системі, хоча у міжнародних відносинах вона майже є рівними та й вплив мають в різних регіонах [10,с.76-77].

Франція та Німеччина відіграють ключову роль у європейському регіоні, вони можуть впливати на всі країни даного регіону, в першу чергу на Центральну Європу. На відміну від них, Великобританія не є геостратегічною фігурою, через небажання ставати частиною певного регіону, та не вбачаючи важливості в об'єднання країн в єдиний монолітний блок. Тобто зовнішня політика Великобританії виводить її на ізоляційну політику, що тільки ускладнює її політичний вплив на регіон. Важливо відзначити, що в кожній державі існують власні національні інтереси та амбіції на міжнародному рівні, в першу чергу це стосується Франції. Ці дві країни хочуть мати здебільшого свій вплив на європейський регіон і не дозволити домінуванню Америки у всіх сферах суспільного життя, тому вони можуть поставити власні амбіції під виглядом демократичних прагнень як основу для більш тісної співпраці з Росією. Тобто критика США дій Німеччини відносно будівництва «Північного потоку 2» може тільки більше сприяти його побудові та формуванні опозиційної позиції у цих країнах. Оскільки в основу капіталістичного суспільства введено поняття користі та витрати на її здобуття і симбіоз економіки та політики тільки ускладнює всі дипломатичні зв'язки та контакти. Ми вбачаємо в такій нестабільності у міжнародній децентралізації певний мінус, якщо навіть подивитися на політичну

систему кожної країни світу, то як правило тільки центральна влада у вигляді уряду, президента чи парламенту можуть регулювати та контролювати зовнішню політику.

На думку З. Бжезинського, Франція володіє значною роллю в Північній Африці та франкомовних африканських країнах. Також вона є партнером Марокко та Тунісу, тому французька держава виконує роль стабілізатора та посередника в цьому регіоні. А саме такий вплив та роль Франції в Північній Африці є гарантією безпеки та стабільності самого Європейського Союзу [10,с.140]. Та розширення регіонального впливу за межі Середземного моря дає можливість для поширення демократичного впливу та закріплення капіталістичної системи. Також часткова соціалізація населення цих країн в їхніх національних межах дасть в потенційному майбутньому Франції додаткові соціальні ресурси. Але опіка та контроль цих країн французькою державою вимагає від нею ще більшої відповідальності, тобто забезпечення економічної та військової підтримки. А якщо виникне зовнішній фактор, який дестабілізує даний регіон то існує висока ймовірність поширення дестабілізації на Франції та Європу загалом. А якщо відкинути двосторонні обов'язки то французька сторона втратить своє місце у цьому регіоні, що спричинить вакуум, який можливо потім буде заповнений мусульманськими чи національними ідеями, що у свою чергу є небезпечними для Франції та Європи в цілому.

Після закінчення «Холодної війни» зв'язок Німеччини та США не втратив своєї важливості для обох сторін, в першу чергу для європейської сторони. Військова підтримка та економічна допомога і співпраця між країнами стали для німецької держави певним прикриттям для проведення її геополітичних та внутрішньо політичних програм у регіоні, в першу чергу в Центральній Європі [10,с.123]. Зв'язок Німеччини з Америкою показав вигідність такої дружби, що слугувало для американської сторони найбільшу користь, а для німецької сторони залучення нових союзників та економічних чи політичних партнерів. Що в кінцевому результаті призвело до домінуючої ролі цієї країни у європейському регіоні.

У свою чергу стримана політична позиція Японії дозволяє США займати центральне місце по забезпеченню безпеки в регіоні Далекої Азії. На думку З. Бжезинського, Японія не є активним актором в геостратегії цього регіону, хоча вона і має такий потенціал. Тому вчений рекомендує культивувати у японського населення відчуття дружби та співпраці для підтримання своїх домовленостей відносно безпеки, що у свою чергу тільки зміцнює вплив Америки в регіоні [10,с.82]. Тобто м'яка сила на відміну від жорсткої може використовуватися і на своїх союзників, і чим більше вона розвинута тим більше можна її використовувати. А головний принцип, якщо механізм впливу м'якої сили залишився непоміченим, то це надає про легітимність її дій та означає її ефективність. Головним чином, завдання американської зовнішньої політики – це тримати країни колишнього демократичного блоку в осі взаємозалежності від США, оскільки жодна країна не може прожити без відкритості, в чому нас переконує досвід існування СРСР. Тому збереження політичного впливу та тісного взаємозв'язку з Південною Кореєю є не просто необхідним, а є життєво важливим для США. Адже саме її присутність в корейській державі та особлива увага американської політики відносно цього регіону є одним із ключових стовпів для забезпечення існування та реалізації американсько-японського договору в оборонній області. З. Бжезинський зазначає, що об'єднання обох корейських держав в одну політичну одиницю може зруйнувати основу для американської присутності в Корейському регіоні [10,с.99]. В нас дана теза викликає сумніви, оскільки існування тоталітарного політичного режиму вимагає велику кількість матеріальних та соціальних ресурсів з боку Північної Кореї, що означає те, що її підтримують інші країни, тобто вона за політичною суті, є штучною, що призводить до думки про її символічне існування та приховування під «корейською маскою» китайських політичних амбіцій та дій. Тобто навіть якщо буде існувати об'єднана Корея, то це не означає зникнення загрози впливу. Єдине серйозне питання, яке ставить США в не вигідну позицію є те, під чиєю рукою та впливом відбудеться таке об'єднання. Після недавніх подій з випробуванням ракет Північною Кореєю та наступних договорів між нею та США, в цій гонці виграє

поки що США. Дана теза є офіційною позицією всіх сучасних ЗМІ, хоч ми з цим і не погоджуємося. Всі договори несли тільки символічний характер.

З. Бжезинський зробив дуже цікаву замітку відносно статусу та ролі Японії на міжнародній арені. Він відзначив, що японська держава не володіє статусом регіонального лідера, оскільки вона надає перевагу не вступати в різноманітні політичні чи соціальні процеси на континентальній Азії та прагне зайняти більш нейтральну позицію демократичної країни, що у свою чергу призводить до неможливості існування регіонального політичного домінування. Але за підтримки США, Японія є світовою країною, хоч завдяки допомозі іншої світової держави, що певним чином гарантує їй вплив та безпеку у світі [10,с.82-83]. Тобто симбіоз США та Японії є надзвичайно важливим для обох країн, але все-таки домінування США перетворює дану взаємозалежність на відносини керівника та підлеглого.

На думку З. Бжезинського, Росія після розпаду СРСР все ще зберегла свій вплив та роль у багатьох регіонах та й свої амбіції до статусу світової держави та світової гегемонії [10,с.80]. Ключовим гаслом зовнішньої політики російської держави є, що коли ми відновимо минулу могутність, то тоді ми покажемо справжню політичну силу, що якісно відрізняється від позицій всіх інших країн, що у свою чергу також свідчить про високий рівень консерватизму.

З. Бжезинський відзначив важливість відносно нового політичного утворення у вигляді України. Він зазначив на важливості незалежного існування української держави, адже саме її існування допомагає трансформаційним процесам у її сусідів, в першу чергу в Росії. Без України, Російська Федерація перестає бути євразійською імперією та втрачає свій зв'язок до європейської спадщини та до політичного простору. Вона здебільшого стала азійською країною, що породило велику кількість внутрішніх та зовнішніх конфліктів [10,с.85]. Якщо більш системно придивитися на образ «русского мира» базується на специфічному розвитку російської православної цивілізації, але як окремої частини загальної європейської цивілізації. Тому Україна є важливою не тільки геополітично, економічно, соціально важливою, але й символічно. І чим більш

буде авторитарна влада у Росії, яка буде спиратися на різноманітні теоретичні образи та звинувачення, то тим більше вона потребуватиме Україну, як ключа до Європи. Якщо українська держава відійде до Європи без Росії, то це буде катастрофа для російського проекту побудови нової міжнародної політичної системи, що в багатьох варіантах приведе до масових заворушень та руйнуванню усталених систем цінностей та поглядів в Росії, що також може нести загрозу для стабільності самої України.

Туреччина та Іран, на думку З. Бжезинського, є важливими геополітичними центрами. Туреччина стабілізує регіон Чорного моря, дає можливість силам західного блоку у вигляді НАТО його контролювати та розширює торговельні можливості. Також турецька держава ж протиположно Росії у країнах Близького Сходу, наприклад, у Вірменії, Азербайджані чи в Сирії. Хоч і не варто виключати її національні інтереси з геополітичних розрахунків, які при сприятливих умовах можуть зміни рівновагу в регіоні. Вчений назвав Туреччину «європейським якорем» НАТО, який слугує безпечним каналом взаємодії з мусульманським світом, але водночас щитом від релігійного фундаменталізму [10,с.87]. Іран через своє прагнення до домінування, що передбачає встановлення стійких та мирних відносин у регіоні також відіграє ключову роль у цьому регіоні. Хоча його зовнішня політика відрізняється від вимог Америки, але її прагнення до домінування стає позитивом для американської держави. Іран має дуже не стійку позицію та роль у міжнародних відносинах. Але в сучасній міжнародній системі виникнення нестабільності є логічним та природним, якщо США будуть через свої політичні амбіції надалі тиснути на Іран, то це можна рахувати як не природні дії, що за собою ведуть тільки негативні наслідки як на членів дестабілізації та і на всю систему регіонального та світового рівня.

Землі, які іслам завоював або де він панував над не мусульманами, що сплачували данину, вважалися єдиною політичною одиницею – Дар аль-Ісламом («Домом Ісламу» або «царством миру»). Вони управлялися халіфатом, інституцією, визначеною законним спадкоємцем земної політичної влади, яку здійснював Пророк. А землі за межами халіфату називалися Дар аль-Харбом

(«царство війни»). Місія ісламу полягала в тому, щоб включити ці регіони до власного світового порядку і тим самим досягнути всезагального миру. Стратегія досягнення цієї універсальної системи називається джихад, який є обов'язковим для вірян зобов'язанням поширювати свою віру через боротьбу. Пізніше торгівля тісніше зв'язала між собою мусульманський і немусульманський світи, а дипломатичні союзи часто базувалися на їх співпраці для досягнення значних спільних цілей. Проте дуалістична концепція світового порядку залишається офіційною державною доктриною Ірану, вписаною в його конституцію; об'єднавчим гаслом озброєних меншин в Лівані, Сирії, Іраку, Лівії, Ємені, Афганістані та Пакистані; ідеологією кількох терористичних груп, які діють по всьому світі, зокрема Ісламська держава Іраку та Леванту (ІДІЛ) [30,с.86].

Міжнародні договори не передбачали створення постійної системи, в якій ісламська держава буде взаємодіяти на рівних умовах із суверенними немусульманськими державами: «Спільноти Дар аль-Харбу розглядалися як такі, що перебувають у «природному стані», оскільки їм не вистачило дієздатності вступати в зносини з ісламом на основі рівності та взаємності, оскільки вони не відповідали його етичним і правовим стандартам». Позаяк внутрішні принципи ісламської держави вважалися божественно освяченими, а немусульманські політичні структури визнавали незаконними [30,с.88].

Відносини між ісламським і не ісламським світами часів «Холодної війни» в цілому визначалося вестфальським підходом, заснованому на балансі сил. Єгипет, Сирія, Алжир та Ірак загалом підтримували радянську політику й слідували за радянським проводом. Йорданія, Саудівська Аравія, Іран і Марокко були дружніми до США і поклалися їхній захист та підтримку. Усі ці країни, за винятком Саудівської Аравії, управлялися як світські держави і загалом керувалися принципами управління державою на основі національного інтересу. Єдине, що було важливим: визначити, союз із якою саме державою найкраще слугуватиме національним інтересам. У 1973-1974 роках альянси змістилися. Переконавшись у тому, що СРСР може постачати дешеву зброю, але не надавати дипломатичну підтримку задля звільнення Синайського півострова від ізраїльської окупації.

Єгипетський президент Анвар аль-Садат перейшов на американську сторону, відтоді єгипетська безпека будувалася на американській зброї. Сирія та Алжир зайняли більш рівновіддалену позицію між двома таборами. Звідси випливає занепад регіонального впливу та контролю СРСР [30,с.96-97].

На думку Г. Кіссінджера, баланс сил у Близькому Сході надалі буде нестабільним. Саудівська Аравія бачить для себе загрозою шийтський Іран, як релігійне й імперське явище та утворення. Саудівська Аравія розглядає появу своєрідного архіпелагу шийтської влади та зростання впливу Тегерана від афганського кордону Ірану через Ірак, Сирію і Ліван до Середземного моря як загрозу сунітському порядку під саудівським керівництвом, що складається з Єгипту, Йорданії, країн Перської затоки й аравійського півострова, які на додачу вибудовуються обережне партнерство з Туреччиною. Якщо Саудівська Аравія вважатиме, що Америка виходить з регіону, вона цілком можна задуматися над розбудовою регіонального порядку за участю іншої зовнішньої сили, можливо Китаю, Індії або навіть Росії [30,с.116-117].

Якщо пригадати геополітичні концепти та закон «геополітичного дуалізму» тобто боротьби континентальних та морських держав, логічним є створення між країнами одного типу формування союзів та створення блоків. Але на думку З. Бжезинського, з якою ми погоджуємося, створення стабільного блоку як Китай-Росія-Іран є малоімовірний [10,с.202-203]. Причини низької ймовірності ми торкалися раніше, коли описували тенденції та політичне місце кожної з країн у міжнародній політичній системі. Також вплив США на Євразії є дуже високим, хоча вона набуває характеру нестабільної та зазнає вплив, тобто ті країни, які колись у «Західному блоці» тепер можуть міняти своє відносини з власних внутрішніх причин. І щоб цього не допустити існують різноманітні інструменти впливу, від фінансування та торгівлі до визнання певної країни недемократичною та накладання санкцій. Але якщо США налаштують проти себе всі ці три країни, то можливість створення певної міжнародної політичної структури значно зросте, але навіть тоді не можна стверджувати про створення міцного союзу. З.Бжезинський [10,с.203] зазначив, що об'єднання країн у союзи може відбутися

між рівними по військовій та економічній могутності або між сильнішим та слабшим, якщо це буде частиною реалізації зовнішньої політики сильнішого. Оскільки в економічному, так військовому плані ці країни є дуже різні, що унеможливує створення блоку чи подібних структур. Та й створення блоку унеможливить об'єднання кожної з цих країн з іншими розвинутими державами, що спричинить катастрофічний удар по політичній та економічній стабільності цих країн.

XX ст. значно вплинуло на людство та на подальший розвиток міжнародних відносин. Ядерна зброя внесла певні корективи у міжнародну взаємодію, ця зброя стала певною запорукою миру. Поки існувала біполярна система, ядерна зброя та її психологічний вплив був надзвичайно ефективним, але коли вона зникла, то багато принципів та основ старої системи не змогли в повній мірі функціонувати, зокрема і ядерна зброя. Логічним результатом зникнення біполярної системи є домінування одного із центрів його блоку. Але ми хочемо зауважити, що будь-яка міжнародна дія або протидія не будується або не залежить тільки від однієї держави. Тому існування монополії влади США, як єдиної супер-держави у світі є сумнівним. Коли вчені говорять про те, що економічно США переважає інші країни світу, то цей факт теж є сумнівним, можливо ВВП цієї країни більше ніж в інших або є перевага в інших економічних показниках, але вся економічна структура цієї країни залежить від країн-союзників та англо-американського блоку. Будь-які зміни в економічному плані є надзвичайно важливим для США, як і будь-яка морська держава, торгівля та міжнародна економічна співпраця є основою для стабільного функціонування цієї держави.

Час, зусилля та витрати, які необхідні для створення, першокласного за якістю, зброї у великих кількостях, добре стимулює не західні країни до пошуку інших способів протистояння Заходу в області звичайного озброєння. Самим простим та логічним є купівля зброї масового знищення.

На шляху створення та розгортання власного ядерного потенціалу потрібно подолати три перешкоди: придбати системи доставки, налагодити виробництво розщеплювальних матеріалів і розпочати виробництво боєголовок. Відносно

першого пункту діє значною мірою відкритий ринок у Франції, Росії та частково у Китаї. А знання про те, як створювати боєголовки з кожним роком стає все більше доступними, а їхню побудову доволі легко приховати. Найбільшою проблемою у виробництві ядерної зброї є процес збагачення ураном. Необхідним компонентом для цієї процедури є використання центрифуг. Якщо їх взяти під контроль, то буде можливість для гальмування процесу розробки ядерної зброї в інших країнах. Але з розвитком технологій та зростанням мінливості міжнародної політичної системи контроль над поширенням ядерної зброї стає дедалі складнішим. А складність захисту ядерних арсеналів і установок може збільшити ризик випереджувального удару, адже надає додаткові мотиви для раптового нападу або загрозу заволодінням цією зброєю іншими державним чи недержавними військовими формуваннями, що також несе додатково небезпеку [30,с.131]. Звідси випливає думка про те, що навіть володіння ядерною зброєю може стати оковами для будь-якої не сильно розвинутої держави, оскільки через не здатність захистити зброю, яка є небезпечною для всіх в тому числі і для цієї країни, то вона змушена просити допомогу в інших потужних країнах заради захисту ядерної зброї. Так слабкі країни, які мають ядерну зброю можуть стати жертвами ситуації, що і позбутися ядерної зброї неможливо, оскільки це її головний геополітично-військовий інструмент як і внутрішній політиці, так і на міжнародній арені. Так і утримувати цю зброю сама не може, адже це вимагає дуже великих витрат, як економічних, соціальних ресурсів так і політичних сил. Оскільки на ядерні країни постійно здійснюється тиск або вони стають ще більше залежними від політичних умов системи. В будь-якому випадку ядерна зброя у слабких країнах несе тільки небезпеку для всього світу і в першу чергу і для самої країни.

На думку Г. Кіссінджера, суттю побудови конструктивного світового порядку є те, що жодна країна ні Китай, ні США немає можливості взяти на себе світове лідерство того штибу, яке Сполучені Штати зайняли в період безпосередньо після закінчення «Холодної війни», коли вони матеріально та психологічно домінували [10,с.187]. Ми хочемо додати, що світове домінування

однієї країни є малоімовірним, але гегемонію блоку чи організації є теперішньою тенденцією. Поки що на світовій арені існує єдине стійке та стабільне об'єднання країн демократичного блоку, яке прагне трансформувати світ під своїм баченням та поглядом. Звідси можна вивести думку, про концепцію домінування зовнішнього середовища над певною системою, де інші національні політичні системи є частиною такого середовища. Тобто всі тотальні війни та наступні – це були війни блоків, організацій, союзників або всього світу. Ми хочемо підсумувати, що перемога у «Холодній війні» та в інших війнах для переможців, в першу чергу для США, була побудована на існуванні союзів або блоків, які були схильні до переможця. Дану тезу частково можна також стверджувати, якщо використати типологію М. Каплана.

Висновком даного розділу є теза про існування тенденції, яка об'єднує ХХ-ХХІ століття. Вона полягає в тому, що на відміну від попередніх століть відбувається процес створення системно стійких та довготривалих у часі політичних утворень, наприклад, блоків та міжнародних організацій, які регулюють процеси зміни міжнародних відносин. Як ми зазначали раніше, після розпаду СРСР, тобто часткової руйнації біполярної системи утворилася однополярна міжнародна політична система, яка засновувалася на блоці демократичних країн, який об'єднаний культурною та економічною спільністю на чолі якого стояли США. Але одноосібне керівництво світу, нашу думку, є неможливим, тому логічною думкою є те, що на початку нового століття та подальших років однополярна система перейшла у мультиполярну систему із країною гегемоном. Але гегемонія США є ситуативною, оскільки фактично вона базується на колишньому демократичному блоці «Холодної війни», який був реформований та перебудований.

РОЗДІЛ 2

МІСЦЕ ТА РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ПОЛІТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У XX-XXI СТОЛІТТІ

Знання про місце та ролі політичних організацій у XXI столітті є однією з ключових умов для розуміння міжнародної політичної системи. Саме завдяки розумінню впливу політичних організацій та об'єднань ми можемо визначити саме функціонування та розвиток міжнародної політичної системи та взаємодії між її акторами. В цьому розділі ми найбільше приділили увагу ключовим політичним інституціям, таких як Ліга Націй, ООН та НАТО.

Одним з провідних дослідників, які вивчали дану тематику, є Оран Янг, який виступає прихильником концепції міжнародного співтовариства та комунітаризму в міжнародних відносинах, ідеї якого поділяли К. Браун, Х. Булл, Р. Джексон, М. Уайт. Згідно з концепцією комунітаризму, міжнародні відносини є впорядкованою системою міждержавних взаємодій, де ключовими міжнародними акторами виступають національні одиниці, тобто держави. Дана система регулюється взаємодією держав та їхніх продуктів існування, тобто цінностями та певною міжнародною культурою. Наприклад, цінності європейських країн, а згодом США мають великий вплив на теперішню дійсність багатьох малих, середніх та великих країн. Існування даної системи призводить до виокремлення трьох основних компонентів або цілей міжнародного співтовариства: 1) міжнародна та національна безпека та прагнення всіх міжнародних акторів до її підтримки. Іншими словами можна описати прагнення до стабілізації та тенденція до консерватизму у міжнародних відносинах, що доволі чітко можна простежити у колишніх міжнародних центрах впливу, хоча можна вказувати на появу такої тенденції в США. На нашу думку, якщо використати системний аналіз, то можна прийти до виділення такого системного закону, як прагнення будь-якої системи до

консервації та руху до себе, а не від себе, оскільки вибір іншої стратегії веде до руйнації теперішньої форми системи, але не її ядра; 2) зацікавленість держав у виконанні погоджених нею домовленостей та договорів, що призводить також до стабільності та впевненості у стабільній діяльності системи загалом; 3) великий акцент на існуванні суверенності та недоторканості міжнародних акторів, в першу чергу держав. Зникнення однієї держави може стати першим кроком до ланцюгової реакції відносно територіального розподілу або виникнення інших конфліктних ситуацій, що цілком відповідає системному «закону збереження» у міжнародній політичній системі. Однією з головних ознак комунітаристів є велика увага до важливості та віра у високу ефективність міжнародних правових норм у регулюванні міжнародних відносин, що є основою для стабільного функціонування міжнародної політичної системи. Але варто відзначити, що будь-яка норма є наслідком певних умов, дій та волі міжнародних акторів. Наприклад, якщо зміниться баланс сил, то можуть виникнути питання ефективності старих уже застарілих міжнародних договорів та норм. Тому можна спостерігати тенденцію до більшої універсалізації шляхом збільшення відходу до регіональної чи національної прив'язки, тобто створення світових норм. Ми вважаємо, що це неправильно і веде тільки до більшого нормативного колапсу та утворення непрямой або нульової відповідальності. Хоча теперішні інструменти впливу на систему використовують блокову політику на міжнародній арені, що, можливо, приведе до мультиполярної блокової міжнародної політичної системи або до монополярної системи із домінуванням одного великого блоку. Але варто звернути увагу на різницю між періодом Холодної війни та теперішніми тенденціями. Коли в першому випадку були блоки з країною гегемоном, але тепер, і можливо, в майбутньому будуть блоки з кількома країнами домінантами. Але не варто відкидати потенціал кожної системи, яка ніколи не може існувати вічно в одній формі [44, 236].

О. Янг відстоював думку про важливість ролі міждержавних організацій та міжнародних режимів. При цьому міжнародні режими – це соціальні інститути, які виникають в результаті взаємодії міжнародних акторів, які не є прямим

породженнями міжнародного права, а вони є рядом норм, принципів та процедур прийняття рішень, сукупність яких починає грати роль «правил гри» для міжнародних суб'єктів. Міжнародні режими є результатом міждержавних договорів, які закріплюють відносини між державами на міжнародній арені [60]. Тобто міждержавні організації є тим механізмом стримування та компромісу інтересів між державами, як головних акторів. Це можна назвати «міжнародним системним буфером».

Одним з найбільших вкладів вченого є його розробка моделі відповідності (конгруентності) та різких змін (розривів) — «model of congruence and discontinuities». В 1968 р. О. Янг виділив таку проблему тодішньої науки про міжнародні відносини, як домінування дихотомії між двома протилежними точками, а саме між біполярністю та мультиполярністю та підходи, які виділяли змішані або проміжні типи міжнародної системи виявились не здатними до виявлення та пояснення основних аспектів та напрямків розвитку міжнародної політики. «Модель відповідності та розривів» О. Янга охоплює взаємний вплив регіональних та глобальних владних процесів у міжнародних відносинах, що тим самим робить даний підхід більш гнучким та адаптивним під реальність та політичні процеси. О. Янг намагався в'яснити ступінь подібності та відмінності в типах політичних інтересів та владних відносин між глобальною системою та регіональними підсистемами та між самим регіональними підсистемами. Тому він пропонує п'ять основних положень: 1) Вчений вказує на існування великої кількості міжнародних акторів, та ряду істотних питань, які відносяться до всієї міжнародної системи або до більшості її підсистем. Тим самим він визначив ефект глобалізації та взаємопроникнення політики кожної держави від іншої. Тобто невелика країна опосередковано може впливати на країну далекої Азії, навіть не маючи з іншою країною нічого спільного. Також завдяки технологічному прогресу, наша економіка потребує більше жертв від людини, а країни Європи та Північної Америки не здатні це забезпечити; 2) Він також підкреслює те, що актори, інтереси, типи конфліктів та особливості рівноваги сили дуже сильно відрізняються залежно від політичної системи; 3) Виділяється думка про те, що

регіональні підсистеми відрізняються один від іншого в тій чи іншій мірі. Що частково критикує теперішні тенденції до універсалізації політики як такої та політичної культури загалом. Виникнення ЗМІ стало значним кроком до поширення певної системи культурних цінностей та ідей на інші регіони, що дало можливість до мирного поглинання інших країн без втручання до іншої країни. Також формування політичних регіонів є основою для формування різних блоків, які почнуть поляризувати весь регіон. Прикладом стало формування економічних регіонів, що дає основу для формування сучасних політичних регіонів. Для теперішнього домінування більше не потрібно завойовувати або підкорювати інші країни; 4) Також важливим є те, що регіональні системи або підсистеми міжнародної системи не є повністю відмінними, оскільки кожна з них є наслідком сукупності глобальних та локальних характеристик; 5) Специфічна суміш глобальних та регіональних елементів можуть приймати різноманітні форми від однієї підсистеми до іншої. В підсумку О. Янг висловлює думку, що рівні та типи розривів можуть бути відносно мінливими як в горизонтальному вимірі – в просторі, так і в вертикальному вимірі – у часі [62].

Таким чином, О. Янг висловив ідею про те, що існує велика кількість різноманітних типів складного взаємопроникнення підсистем одне в одного та й в систему загалом, кожна з яких, є самодостатньою, хоча в певних моментах цей зв'язок важко спостерігати. Створюючи модель розривів, вчений намагався направити розвиток аналізу міжнародних відносин до більш нових та ефективних питань, наприклад, виявити проблеми, які часто ігноруються біполярними та багатополлярними системами.

Впливовість нових міжнародних акторів в міжнародній структурі спричиняє процеси «розмивання» державного суверенітету як важливої ознаки національної держави. У зв'язку з цим С. Блінов зазначає, що незалежна національна держава, як основа сучасного міжнародного порядку з часів Вестфальського миру набуває нових організаційних форм [16, с.78]. Нації через свої територіальні організації – держави передали частину суверенних прав наддержавним структурам і тим самим заперечили анархічну природу міжнародних відносин політичного

реалізму. Звідси випливає, що у сучасній міжнародній системі, головним інститутом забезпечення міжнародного порядку є держава, але вона дедалі більше буде втрачати цю функцію та роль у міжнародній системі, але є висока можливість, що вона не втратить її повністю. Подібність прослідковується у в партійній кризі.

Ернст Бернارد Хаас (1924-2003) американський політолог, засновник неофункціоналізму, який вважав, що класична система національних держав, виділена із загального європейського комплексу систем, створила певні механізми збереження власної стабільності і самовизначення. Це призвело до того, що національна держава шукало шляхи і методи, що забезпечують контроль і керованість всіх недержавних утворень і всіх товариств, які не відповідають вимогам верховної влади і суверенітету і можуть зруйнувати систему ефективного функціонування національної держави. Розглядаючи систему в цілому, можна визначити колоніалізм як головний механізм, функція якого полягала в захисті системи національної держави від вторгнення і впливу, що розглядаються з позиції збереження системи як руйнівні, безвідповідальні, випадкові. Колоніалізм функціонував, щоб регулювати і контролювати суспільства, які при своєму рівні розвитку не вважалися повноцінними державами, тобто діяли відповідно до стандартів державної поведінки. Друга функція колоніалізму в класичній системі, що базується на нації-державі, полягала в забезпеченні механізму поширення культури і технологій і одночасному запобіганні найбільш вибухонебезпечних наслідків соціальних змін, пов'язаних з руйнуванням системи. Під егідою колоніального керівництва, «примітивний» народ міг пройти неминуче болючий етап модернізації всіх фаз свого життя, не підриваючи світовий порядок в цілому [44,с.32].

На його думку, головним джерелом напруженості в міжнародній системі був конфлікт між потребою слаборозвинених країн в модернізації своїх товариств і, отже, у швидких і навіть вибухонебезпечних соціальних змінах з одного боку та прагненням міжнародної системи до максимальної стабільності і, отже, до контролювання цих революційних тенденцій до зміни з іншого боку. Ці два взаємо

конфліктуючих напрямки розвитку традиційно контролювалися колоніалізмом. У постколоніальну епоху необхідно знайти нові методи поширення сучасної культури і захисту міжнародної системи як цілого від руйнівної сили цих змін [44.с.32].

Функціоналізм рішуче пориває з трьома традиціями у вивченні міжнародних відносин, які панували в першій половині ХХ століття. По-перше, це традиція юридичного підходу, який розглядає міжнародну політику з позицій публічного міжнародного права, що регулює взаємодії між суверенними державами і генеруючого той «нормативний вибух», свідками якого ми стали в останні десятиліття ХХ ст. По-друге, традиція політичної історії, для якої характерний примат держави, розуміння міжнародної політики як конфігурації міждержавних відносин, підпорядкованих в основному внутрішньополітичних цілям. По-третє, це традиції реалістичного підходу, де держава є центральним актором, а основний акцент робиться на міждержавні конфлікти і протиборство як головну рису міжнародної політики. Функціоналізм, навпаки, розглядає національну державу як занадто вузьке для вирішення нових економічних, соціальних і технічних проблем, які можуть бути вирішені тільки на рівні міжнародного співробітництва. Тому міждержавні відносини повинні бути перебудовані так, щоб «вертикальну» територіальну замкнутість замінити на дієві «горизонтальні» структури, адміністрація яких координуватиме міждержавне співробітництво в конкретних сферах. Це дозволить усунути економічні і соціальні причини конфліктів, а потім поступово і безболісно подолати державні суверенітети. В результаті тривалої еволюції співробітництво між державами стане настільки тісним, а їх взаємозалежність настільки високою, що буде не просто немислимий збройний конфлікт між ними, буде досягнуто стан незворотності. Міжнародне середовище зазнає глобальні зміни, завдяки яким солдати і дипломати поступаються місцем адміністраторам і технікам, відносини між канцеляріями — прямим контактам між технічними адміністраціями, а захист суверенітетів — прагматичному вирішенню конкретних питань [44,с.316-317].

Але саме реальне застосування положень функціоналізму в практиці міжнародної інтеграції виявило його недоліки. По-перше, його наслідком стала занадто велика децентралізація міжнародного співтовариства, певна дисперсія його зусиль. Громіздкі і численні технічні організації породили нові проблеми координації. Одночасно з'явилася і небезпека того, що паралельно падінню значення державного суверенітету буде відбуватися зростання суверенітету спеціалізованих організацій. Так, представник МОП на конференції в Сан-Франциско відмовлявся від субординації ООН в ім'я суверенітету своєї організації. По-друге, виявилось, що в реальній практиці міжнародної інтеграції, функціональне співробітництво не веде автоматично до «відмирання суверенітету». Більш того, європейський процес показав, що особливо болючою є саме проблема передачі державами «в загальний казан» частини їхньої політичної і військової компетенції [44,с.317-318].

Подолати недоліки функціоналізму і разом з тим зберегти і розвинути все краще, що було напрацьовано в його рамках, спробували прихильники неофункціоналізму: Е. Хаас, Л. Ліндберг, Ф. Шміттер, Л. Шейнеман і ін. Неофункціоналісти підкреслюють, що для успіху інтеграції необхідні структурні умови, яким повинні відповідати держави (наприклад, політичний плюралізм, консенсус щодо фундаментальних цінностей), і зазначають, що логіка функціональної інтеграції носить не механічний, а імовірнісний характер і сам цей процес залежить від безлічі факторів. Зокрема, Е. Хаас критикує Мітрані за недостатньо повне розгляд ролі влади в інтеграційному процесі, підкреслюючи, що влада невіддільна від добробуту. На його думку, орієнтована на силу уряду діяльність в рамках міжнародних програм може еволюціонувати в бік діяльності, спрямованої на зростання добробуту [44,с.318].

Джон В. Бертон порівнює міжнародні відносини з павутиною, витканої з незліченних торгових потоків, культурних обмінів, соціальних взаємодій різних спільнот, міграцій населення, взаємодій міста і села і т.п. Нитки такої павутини неоднорідні по своїй міцності, протяжності і закріпленості в тому місці, де вони завершуються. Більш того, існує безліч таких павутини, що розрізняються за

формою, масштабом охоплення і фортеці. У той же час у своїй сукупності вони покривають всю планету, представляючи собою якби карту світового співтовариства. Тому, підкреслює вчений, мова повинна йти про якісно новий тип співробітництва, що заперечує прерогативи держави і його монополію на управління всіма типами відносин і взаємодій, які складаються між численними і різноманітними членами світового співтовариства. Держава бере в них участь лише поряд з іншими, як один з багатьох міжнародних акторів — неурядових організацій, різноманітних об'єднань, транснаціональних корпорацій, асоціацій та груп. Взаємодія різних акторів, в процесі якого відбуваються зіткнення і дозвіл їх інтересів, перехід до нового рівня відносин і так далі, поступово формує глобальну самоврядну систему, яка означає кінець міжнародних відносин в традиційному сенсі, тобто розуміються як міждержавні взаємодії [44,с.350].

Цікавим моментом є новий характер запровадження основних норм та правил. В попередніх міжнародних системах, регулювання міжнародних відносин відбувалося через підписання договорів між державами або їхніми групами або створення конгресів, які можна спостерігати і тепер, але рідше, то тепер становлення основних правил відбувається через інституції або інші структурні одиниці, які мають наддержавний рівень [47]. Ці інституції позбавлені націоналістичних інтересів або інших ознак, які притаманні державам — це одна з головних позитивних ознак даного підходу до впровадження міжнародних правил. А головною негативною ознакою є самостійна політика від інтересів держав, включаючи певне ігнорування національних інтересів держав « третього світу» та можливість лобювання інтересів не тільки держав а й корпорацій. А саме посилення ролі таких інституцій на міжнародному рівні свідчить про послаблення та неможливість держав ефективно діяти у нових умовах розвитку самого світу та суспільства.

Двосторонні політичні та військові домовленості з Японією прив'язують одну з найбільш могутніх економік світу до США. Також Америка бере участь в діяльності транстихоокеанських багатосторонніх організацій, такі як

Азійсько-Тихоокеанський форум економічного співробітництва (АРЕС), де також відіграє головну роль у справах даного регіону [10,с.53].

Політичні утворення, які гуртуються навколо того чи іншого блоку, діють, виходячи з наступних міркувань. З одного боку, інтерес коаліції є їхніми власним інтересом, але інтерес коаліції не повністю збігається з їхніми власними. Кожна з головних дійових осіб, які об'єднані у тимчасові союзи, тривожиться зростанням могутності свого головного союзника навіть у той час, коли ворог ще не переможений. Прикладом такої причини може слугувати те, що вигоди спільної перемоги не завжди розподіляються справедливо, наприклад, частка, що дістається одній із держав союзників у перемозі залежить більше від того, яку вона має силу на момент переговорів, а не від її заслуг під час воєнних дій. Але в біполярній системі суперництво між союзниками несе трохи інший характер. Що чіткіше виражена біполярна конфігурація сил, то дві великі держави більше переважають своїх партнерів та альянси мають більшу тенденцію залишатися постійними. Коли головна дійова особа є членом постійного союзу, який створений на протиположності іншому постійному альянсові, то головний інтерес другорядної держави направлений на власну безпеку, яка може бути забезпечена перемогою її блоку або підсилення його, щоб не дозволити відставання від свого суперника.

Глобальні економічні ринкові сили в особі ТНК та банків мають великий вплив на державну економіку, що робить важливістю регіональних ринків більш пріоритетними ніж економічну стабільність самої же держави. І мета зберегти стабільність міжнародного ринку стає однією з головних цілей групи національних утворень у вигляді держав.

Багато держав стикаються з викликами «знизу», коли групи населення вимагають прав на самовизначення. Можна погодитись з думкою М. Фесенка, що трансформація інституту держави-нації супроводжується негативними факторами, що сприяють певному дисбалансу. До них, зокрема, належать: релігійний фундаменталізм, націоналізм, расизм, підірвання авторитету міжнародних організацій, пріоритет місцевого самоврядування, релігійне самоствердження,

етнічна нетерпимість, розповсюдження зброї, розширення військових блоків, формування центрів міжнародного тероризму та організованої злочинності, насильницька реалізація принципу самоствердження меншин, економічна нерівність, некероване зростання населення, міграційні процеси та занепад екологічних систем [47].

У міжнародних системах одним з ключових елементів опису місця держави було її реалізація ролі. Можна визначити такі основні типи ролей : буферна, нейтральна та агресивна, у значенні високої активності у політичній сфері. Існує чітке визначення „буферної держави”, запропонованого Л. Зірінгом: « Держави не вибирають, чи бути їм буфером. Ця роль дістається їм через вороже оточення, яке вони не контролюють. Буферні держави — слабкі актори, які перебувають між потужнішими амбіційними і часто агресивними утвореннями» [63]. Цілі буферної держави встановлюються цими зовнішніми суперниками, які, як правило, мають політичний чи економічний вплив на неї. Вони слугують як баласт для стабілізації, в цьому простежується їхня спільність з нейтральними державами. Буферні держави є часткою системи балансу сил, а не міжнародного права. Однак за обставин, коли значно змінюється модель регіональних взаємин, буферні держави зазвичай стають першими жертвами, тому ця роль є необхідною для підтримки силового балансу, тобто міжнародного порядку, але водночас вона є небезпечною для її виживання. Але в сучасній міжнародній системі, країни змінюють свої ролі, що свідчить про те, що змінюється силова композиція, яскравим прикладом може слугувати Японія, яка є нейтральною державою, але в ній є потужні політичні сили, які прагнуть змінити її роль, на більш активну, тобто певним чином на агресивну. Можна відмітити, що зміна ролей розвинутих держав, є причиною змін і в світовій системі також. Цей вплив викликаний через її особливості, як одного з головних суб'єктів міжнародних відносин.

Наприклад, процес «поділу світу на блоки» проходить і в новій системі, але це явище відбувається за іншими принципом, по-перше, як правило, поділ відбувається за регіональним та економічними факторами в першу чергу, відмінно від біполярного світу, де головним був політичний принцип, по-друге до

формування таких блоків залучаються міжнародно інститути та організації, які перебирають на себе функцію стабілізації блоку чи союзу, по-третє у такому формуванні міжнародної системи збільшується вплив ТНК та приватного капіталу. Також у першому розділі, ми визначили, що з розвитком та поширення демократії, ролі певних регіонів не змінюються, прикладом є країни Африки або держави південно-східної Азії, тобто поділ країн на «бідні» та «багаті» зберігається. Частково це пояснюється тим, що на національні та регіональні системи є відкритого типу, тобто вони не можуть функціонувати у глобалізованому ринку без зовнішнього економічного та політичного зв'язку з іншими, зберігаючи при цьому стабільність. А процес глобалізації – це процес системний, тобто він поширюється на всі рівні системи, спричинюючи трансформації. Це не має негативні чи позитивні наслідки для людства, просто результати перетворень є новими та відмінними, що робить системні зміни унікальними. Також варто відмітити, що в глобалізованому світі, стабільність мікрорівня визначає стабільність макрорівня значно більше ніж в інших системах, хоча дане явище спостерігається в біполярному типі.

Утворення блоків або будь-яких інших стійких та постійних політичних утворень є процесом певної консервації, що призведе до зменшення гнучкості міжнародної політичної системи.

Тепер держави можливо вперше не є головним «законодавчим інструмент» на міжнародній арені. Людство визначило новий формат міжнародного права та його особливості. Також ми визначили зміну силової композиції, де класична модель балансу сил стає неефективною з появою нової сили, яка почала активно формуватися завдяки технологічному розвитку саме у сучасній міжнародній системі, саме як інструмент впливу та контролю. А легітимізація інколи протиправних дій демократичними цілями цілком відповідає такій тенденції, як примусовому поширенні демократії по всій міжнародній системі, що частково породило такі соціальні аномалії, як тероризм, який пізніше став системним інструментом різних акторів міжнародних відносин. Ми виявили деякі наслідки різних криз, які відбуваються по всій системі і на всіх рівнях, як ціннісної, де

цінності та ідеології перетворилися на «пусті форми» під які суб'єкти міжнародних відносин ставлять свої значення.

Держава дедалі більше передає свої функції представництва населення або їх захисту на міжнародні інститути та організації, що і змінює її природу. Наслідком чого є зменшення важливості та ефективності існування держави в сучасній міжнародній системі порівняно з попередніми та перетворення держав від активного стабілізатора в пасивний, тобто вони зберігають свою основну функцію, як стабілізація міжнародної системи, але вона трансформується. Також під впливом глобалізації посилюється роль зовнішніх факторів на стабільність, тобто на внутрішнє середовище країни, що призводить до прямої залежності стабільності держави від стабільності в регіоні та міжнародної системи загалом. А зміна ролей держав викликана новими тенденціями, які відбуваються у сучасному світі, з високою мілітаризацією, розвитком технологій та поширення масового конфлікту під іменем «конкуренція».

Будь-яка криза системи, пов'язана зі слабкістю її внутрішніх складових або нездатністю всієї сукупності або окремих частин реагувати та вільно взаємодіяти з постійно мінливим зовнішнім середовищем, що призводить до логічного бажання системи до регулювання та часткової стабілізації зовнішнього середовища у вигляді союзів чи широких міжнародних організацій для поширення власних внутрішнього середовища на зовнішнє, як клітини в живих організмах.

Далі ми для кращого пояснення взаємодії між політичними організаціями та іншими частинами політичної системи, ми використаємо концепцію Квісі Райта. Він подібно до Г. Моргентау, вважав, що месіанство і прагнення до поширення деяких «абсолютних цінностей» і «найбільш правильних ідеологій» неминуче ведуть до кривавих конфліктів [44,с.380]. З чим ми повністю згодні, що поширення цінностей та ідей однієї цивілізації на теоретичну основу іншої неминуче призведе до кризи та стагнації у міжнародних системах. Наприклад, у своїй праці «Протестантська етика і дух капіталізму»[18] Макс Вебер виявив та проаналізував християнську основу капіталізму та основні теоретичні підвалини існування даної економічної системи. Якщо навіть економіка побудована на

культурній та теоретичній основі певної релігії, то цілком логічним є неприйняття або навіть нерозуміння капіталізму та інших ідей західного суспільства. Також ми хочемо зауважити, що не всі наші ідеали є насправді такими ідеальними чи правильними. Можливо, вони є абсолютами для нашої цивілізації, але зовсім не для всіх.

Він як і Моргентау, він відзначав прихильність держав до своїх національних інтересам, підкреслюючи неприпустимість змішування бажаного, яке має бути врегульовано за єдиними законами світового порядку, і дійсного, обумовленого самим фактом існування суверенних держав, а також різноманіттям релігій, культур, економік і політичних систем. Але на відміну від прихильників теорії політичного реалізму Райт був упевнений в об'єктивності міжнародних інтеграційних тенденцій, зростанні регулюючої ролі міжнародного права і ефективності міжнародних організацій і навіть не виключав можливості створення єдиного всесвітнього уряду. Він поділяв реалістичною концепцію балансу сил, причому саме в її військово-політичному вимірі, проте аналізував цю концепцію в полеміці з представниками теорії політичного реалізму. Інакше кажучи, Райт не був прихильником «війни парадигм», прагнучи знайти в кожній з існуючих наукових шкіл і напрямків зерно об'єктивності і в той же час відмовляючись визнавати за будь-який з них монополію на істину [44,с.380].

Квінсі Райт відзначає, що сучасне міжнародне право відображає новітні цінності, серед яких є заборона для держави використовувати силу як інструмента досягнення її зовнішніх чи внутрішніх політичних цілей. Так наприклад, в статуті ООН фіксується заборона на використання будь-якого роду сили, крім випадків самооборони чи дозволу Ради Безпеки ООН [44,с.381]. Хоча насправді даного принцип функціонування міжнародної організації є більше ідеалістичним та більше створений для збереження політичного порядку, тобто заради уникнення політичних конфліктів. Якщо вже відбувається негативні політичні явища, як наприклад, війна, то дана норма та й взагалі рішення ООН є основою для легалізації силових дій. По суті, ООН здебільшого використовується для прикриття політичних дій великих держав на міжнародній арені.

Теодор Рузвельт обґрунтовуючи своє твердження відносно створення певного «поліцейського відділку» міжнародній арені у вигляді США, який би регулював та контролював постійний рух міжнародної системи. Цікавою є таке його висловлення «У нових і диких спільнотах, де є насильство, чесна людина повинна захищати себе, і допоки інші засоби досягнення її безпеки не будуть розроблені, нерозумно й нечесливо переконувати її відмовитися від зброї, якщо небезпечні для суспільства особи зберігають свою» [30,200].

З. Бжезинський стверджує, що головною політичною основою для Європи є її єдність та безпека [10,148]. Ці поняття є взаємозалежними, тобто якщо одне зникає значить зникає інше. Тому питання безпеки є дуже чутливим для європейської спільноти, що особливо проявляється у аморфності та важкості політичних дій в українському питанні. Оскільки виникло багато проблем, які суперечать усталеній регіональній міжнародній політичній системі. Тому роль та місце США в НАТО є надзвичайно важливим та незаперечним. На нашу думку, якщо країни Східної Європи будуть мати достатньо політичної та військової могутності, то це може зменшити тиск на центральні країни Європейського союзу, що призведе до покращення економічного розвитку та для стабілізації самої організації. Але існує дуже велика ймовірність швидкої зміни політичного режиму з демократичного до авторитарного чи навіть до тоталітарного. Тобто якщо національна політична система є нестійкою, вона представляє ще більшу загрозу в майбутньому ніж інші економічні загрози. Також хочемо зазначити, що через структурні та системні особливості НАТО та Європейського Союзу, механізми адаптації та оновлення є дуже тривалими та непротими, що і призводить до необхідності існування країн зовнішнього кола, що в свою чергу призводить до важливості існування таких країн як України та Білорусь.

Г. Кіссінджер зазначає, що Північноатлантичний договір ні проти кого не спрямований, він спрямований виключно проти агресії. Він прагне не впливати на будь-який мінливий «баланс сил», а зміцнити «баланс принципу». [30,с.212].

Збереження НАТО для американської зовнішньої політики відіграє надзвичайно важливу роль, як збереження міжатлантичних відносин та доступу

США до цього регіону. Тому кістяком основи існування НАТО є забезпечення безпеки Європи від зовнішніх небезпек та недопущення внутрішніх політичних розколів всередині даного регіону. Без цього інституту та допомоги США, Європа була б в великій небезпеці, таку позицію займають американська зовнішня політика. НАТО є основою для каркасу, який забезпечує єдність та відносний мир у регіоні [10,136]. Тобто дана політично-військова організація спрямована тільки на певний регіон а мобілізація сил відбувається лише у випадку інтервенції в цей регіон, що чітко говорить про небажання воювати та входити в політичні трансформації. Тобто у сучасних міжнародних відносинах можна відзначити тенденцію до все більшого уникнення жорсткої сили, взамін на м'яку силу та прагненням завдяки послідній перемогти ворога ще до початку війни. Тобто перетворити населення агресивної країни на своїх друзів та зробити їх непаддатливими для впливу цієї ж держави. Зробити його власний народ ворогом цієї держави. Дана схема введення боротьби може використовуватися різними країнами, особливо тепер, коли Росія показує нові методи ведення війни за допомогою інформаційних технологій.

НАТО зв'язує найбільш розвинуті та впливові держави Європи та Америки, де США відіграють ключову роль не тільки на міжнародному рівні, але й на національному рівні європейських держав[10,53].

Ну думку З. Бжезинського, якщо Європейський союз повинен стати географічно більш широким співтовариством з більш інтегрованим франко-німецьким ядром та з менш інтегрованими зовнішніми шарами, то якщо така Європа буде будувати свою безпеку на продовженні союзу з США, то звідси випливає, що її геополітичне найбільш слабке місце у вигляді Центральної Європи, яке не можна демонстративно позбавити відчуття безпеки [10,141]. Що якраз піднімалося пов'язане питання з оновленням плану оборони НАТО та прибалтійських країн на ювілейному саміті в 2019 р.

На думку З. Бжезинського, перспектива можливого членства в НАТО уже впливає на внутрішню та зовнішню політику країни-претендента. Розуміння того, що ні Європейський Союз, ні НАТО не бажають себе обтяжувати додатковими

конфліктами різних видів чи територіальним претензіями членів цих організацій один до одного або до інших країн уде означає те, що всім країнами які мають претензії один до одного їх треба врегулювати та показати демократичний стиль управління та політичного режиму [10,148].

На думку Г. Кіссінджера, у «Холодній війні» лінії поділу визначалися військовими силами. Лінії сучасного періоду не повинні визначатися насамперед військовим розгортанням. Військовий компонент не має розглядатися як єдиний або навіть основний для визначення рівноваги. Концепції партнерства мають стати елементами сучасного балансу сил, особливо в Азії [30,188]. Можливо саме так ми прийдемо до віртуальності політичних дій та війн як таких, коли партнерство перетвориться на політичний спектакль, в якому кожна країна повинна виконувати символічні дії чи обряди, які були притаманні китайській дипломатії до ХХ століття [31] для окремих держав, а в першу чергу для суспільств або для окремих індивідів.

Теодор Рузвельт ввів таке поняття як «колективна безпека», яка включає об'єднане командування та збройні сили; регіональне економічне співробітництво, наприклад, АРЕК, НАФТА(північноамериканський договір про вільну торгівлю та спеціалізовані глобальні організації, наприклад, Світовий банк, МВФ та Міжнародної організації праці [10,55-56].

Хочемо навести ряд цікавих міжнародних організацій, які існували у ХХ столітті та пізніше розпалися, і були першою спробою реалізації такої ідеї, «хто контролює Рімленд, той контролює і Хартленд», а якщо відійти від географії і перейти в геополітику, то Рімлендом можна вважати країни, які знаходяться або мають певне значення або важливість для Хартленду, тобто хто має на ці регіони вплив, той має важіль впливу і на Хартленд.

СЕНТО (1955-1979), («Організація центрального договору») — це воєнно-політичний блок, створений в 1955 році за ініціативою США і Великої Британії у складі Іраку, Ірану, Туреччини та Пакистану. Оформлений в Багдаді (Ірак). Якщо подивитися на місце знаходження держав, то можна визначити, що США прагнуть сформувати певний невеликий блок держав, які об'єднані однією

релігією, в основному це стосується головних країн учасниць навколо домінуючих лідерів США та Великобританії. Хоча в 1979 році Іран вийшов зі складу СЕНТО через громадянську війну, що пізніше сприяло розпаду організації, але пізніше Пакистан та Турція підписали договір про протидію СРСР. Тобто фактично ця організація була частиною такого проекту як «анаконда». Цей блок від початку був приречений на розпад, через те, що США надавала серйозну підтримку Ізраїлю. Але цей блок країн у свій час виконував дві важливі та стратегічні функції такі як, боротьба проти СРСР та певну стабілізацію та легальну присутність США та Великої Британії в Близькому Сході [41].

СЕАТО (1956-1977.) («Організація Договору Південно-Східної Азії») — військово-політичний блок країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону. До складу цієї організації входили: Австралія, Велика Британія, Нова Зеландія, Пакистан (до 1979), США, Таїланд (до 1975), Філіппіни, Франція (до 1974) а партнерами по діалогу були Південна Корея та Південний В'єтнам. Цей блок був створений також навколо США та Великої Британії із певними стратегічними завданнями — це забезпечення певної політичної та військової стабільності в регіоні, підтримка США у В'єтнамі [41].

Цікавим моментом є те, що домінуюча більшість країн учасників цих організацій мали вихід до моря. Частково така тенденція переходить на пошук та підтримку союзників та сателітів у XXI столітті, де також простежується відбір країн з виходом до моря.

Хоча можна замітити, що підтримка американським урядом КНР в різних періодах у XX та XXI століттях, є політикою стримування російської присутності в азійському регіоні, через створення іншої регіональної держави. А створення таких міжнародних організацій, як ОАД, АНЗЮС (Австралія, Нова Зеландія та США) забезпечило вплив як економічний, політичний так і соціальний на країни учасниць США.

Китай тепер намагається імплементувати регіональні торговельні угоди (Всебічне регіональне економічне партнерство, яке охоплює 16 країн, зокрема, Китай, Японію, Південну Корею, Індію, Австралію, Нову Зеландію). Тобто тепер

відбувається певна економічна експансія та війна за перерозподіл економічних ресурсів у світі, що тільки і підсилює таку думку, що політичні інтереси та прагнення політичної влади відходить на другий план перед економічною владою та експансією, а політика перетворюється в інструмент економіки.

Цікавим також є те, що через вплив на країни учасниці ОПЕК ((з 1960) Організація країн-експортерів нафти) або на учасників ОАПЕК ((приблизно з 1968) Організація арабських країн-експортерів нафти) можна впливати на формування на ціну нафти, оскільки основна мета цієї організації є координація та уніфікація нафтової політики країн-членів організації [41]. Що дає нам можливість, зробити припущення, що хто контролює країни цих організацій той контролює сировину, що відповідаю думці Р. Арона, який визначив, що кожна сторона конфлікту чи міжнародної політичної системи прагне завоювати та утримувати контроль над джерелами сировини, який потрібен для розвитку і підтримки дії військової машини

Відмовляючись від традиційної концепції рівноваги конкуруючих інтересів, члени Ліги Нації мали здійснювати «не баланс сил, а спільність влади; не організоване суперництво, а організований загальний мир». Під спільнотою влади В. Вілсон мав на увазі нову концепцію, яка пізніше стала відома як «колективна безпека». У традиційній міжнародній політиці держави з сумісними інтересами чи подібними побоюваннями могли б взяти на себе особливу роль у забезпеченні миру та сформувати альянс, як вони зробили після перемоги над Наполеоном. Натомість Ліга Націй була заснована на моральному принципі загальної опозиції до військової агресії як такої, незалежно від її джерела, цілі або проголошених завдань. Що по своїй суті і нівелювало реальний контроль та вплив організації до нуля. Вона прагнула не вирішення конкретного питання, а забезпечення дотримання норм. Позаяк визначення норм виявилось предметом відмінних інтерпретацій, функціонування колективної безпеки стало в цьому сенсі непередбачуваним [30,210].

Різниця, яку В. Вілсон проводив між союзами та колективною безпекою є ключовим елементом системи Ліги Націй. Союз з'являється як угода щодо

конкретних фактів, прагнень або очікувань. Він створює формальне зобов'язання діяти визначеним способом у певних обставинах. Це призводить до стратегічного зобов'язання, яке має бути виконане в узгодженому порядку. Він виникає з усвідомлення спільності інтересів; і що більше збігаються ці інтереси, то більш згуртованим буде союз. Колективна безпека, навпаки, є юридичним конструктом, який не є відповіддю на конкретну ситуацію. Вона не визначає жодних конкретних зобов'язань, крім деяких спільних дій, коли правила мирного міжнародного порядку порушуються. На практиці дії мають бути узгоджені в кожному окремому випадку. Союзи виростають з усвідомлення певного загального інтересу, що визначається заздалегідь. Колективна безпека спрямовується проти будь-якої агресивної поведінки будь-де в межах компетенції держав –учасниць, до яких, відповідно до запропонованої Ліги Націй, долучилася кожна визнана держава. У разі порушення така система колективної безпеки повинна постфактум виокремити свою спільну мету зі строкатих національних інтересів. Проте ідея, що в таких ситуаціях країни однаково визначатимуть порушення миру та будуть готові спільно діяти проти нього, спростовується досвідом історії. Від В. Вілсона до сьогодні в Лізі Націй або її наступниці ООН, військовими діями, які можуть бути зараховані до колективної безпеки в концептуальному сенсі, були Корейська війна та перша війна в Іраку, і обидві відбулися, оскільки США дали зрозуміти, що в разі необхідності будуть діяти в односторонньому порядку (в обох випадках вони почали розгортання ще до прийняття офіційного рішення ООН). Замість того аби надихнути або скасувати американське рішення, ООН ратифікувала його [30,211].

Усі держави відповідно до концепції Ліги Націй мали взяти на себе зобов'язання мирного вирішення конфліктів і підкоритися нейтральному застосуванню спільного для всіх набору правил чесної поведінки. Якщо держави розрізнялися у своїх поглядах щодо прав та обов'язків, вони представляли свої претензії до арбітражу з представників не зацікавлених сторін. Якщо країна порушувала цей принцип і застосовувала силу для досягнення своїх претензій, то її таврували як агресора. Члени Ліги Націй тоді повинні були об'єднатися, щоб

протистояти войовничій стороні як порушникові загального миру. Ні союзів, ні «окремих інтересів», ні таємних угод або «змови внутрішніх кіл» не дозволялося в рамках Ліги Націй, адже це перешкоджало б нейтральному застосуванню правил системи. Міжнародний порядок було б натомість перезасновано на «прозоро досягнутих, відкритих домовленостей щодо миру» [30,210-211].

На думку Г. Кіссінджера система балансу сил була зруйнована з початком Першої світової війни, тому що вона породила альянси, які були позбавлені гнучкості, а також нерозбірливо застосовувалися до другорядних питань, тим самим посилюючи всі конфлікти. Система колективної безпеки продемонструвала протилежну ваду, стикнувшись з початковим кроками в напрямку Другої світової війни. Ліга Націй була безпорадна під час розчленування Чехословаччини, нападу Італії на Ефіопію, німецької відмови від Локарнського договору та японського вторгнення у Китай. Її визначення агресії було настільки розпливчастим, а небажання вдаватися до спільних дій настільки глибоким, що вона виявилася неієздатною навіть супроти відвертих загроз миру. [30,с.212].

Як відмічає Квінсі Райт, статут ООН засновує міжнародну організацію, яка була формально схвалена Радянським Союзом і Сполученими Штатами. Але така організація під час «Холодної війни» не мала можливості для розвитку через право вето, що дозволяє авторитарним чином регулювати радянсько-американські відносини — вирішувати суперечки або запобігати агресії. Об'єднані Нації досить успішно вирішували і вирішують ряд проблем, що виникають в інших ситуаціях, наприклад, на балкано-грецькому кордоні, в Індонезії і Палестині. Крім того, ООН також сприяє налагодженню співпраці між членами Організації з соціальних і економічних проблем, створення та функціонування механізмів дотримання основних прав людини і формування у всьому світі позицій і думок, встановленню миру. Економічний і соціальний рада, Комісія з прав людини, ЮНЕСКО, численні інші комісії і технічні органи представили величезну кількість доповідей і взяли багато резолюцій. Вони вплинули на поведінку багатьох держав. Розроблені комісіями ООН проекти отримали визнання в багатьох угодах [44,с.396].

ООН запровадила корисні механізми для миротворчих операцій, загалом у ситуаціях, коли найбільші держави вже домовилися про необхідність моніторингу домовленостей у регіонах, де їхні власні сили не є безпосередньо залучені. ООН – значно більше, ніж Ліга Націй – виконувала важливі функції: як форум для дипломатичних зустрічей, які було б важко організувати в інших обставинах, для послідовного виконання миротворчих функцій і спонсорування гуманітарних ініціатив. Однак що цим міжнародними інституціям не вдалося зробити — і на що вони були не здатні — це погодитися на визнання, які конкретні дії були агресією, або ж визначити механізми опору в разі, коли найбільші держави не погоджувалися між собою [30,316].

В підсумку даного розділу ми хочемо вивести наступну думку, що незалежно від того скільки міжнародних організацій різних типів та рівні будуть існувати, світ більш демократичним добровільно не стане. Здебільшого в даному розділі ми розглянули міжнародне співтовариство та головні європейські організації як інструменти впливу та використання одних країн іншими заради поширення внутрішньосистемного середовища на зовнішня через постійне бажання країн до безпеки, яке маніакальним характером простежується у виступах головних політиків на міжнародній арені. Звичайно існують і позитивні сторони сучасних міжнародних організацій, як поступова нормалізація та регуляція розвитку міжнародних відносин, через існування міжнародних організацій процес комунікації між головними акторами спростився, та й інші системні зміни, які для політології є дуже важливим і як для простих людей, але для останніх не завжди так. Адже здебільшого ці організації існують суто заради політичних цілей, в яких благополуччя та спокій простих індивідів незалежно від країни не завжди входять.

РОЗДІЛ 3

МІЖНАРОДНІ ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ У ХХ-ХХІ СТОЛІТТІ

«Війна як акт насильства, і немає межі виявам цього насильства. Кожен із супротивників намагається підкорити своїй волі іншого, а це викликає зворотню взаємну реакцію» [11,с.53]. Держави, які уникають будь-якого використання збройної сили проти інших держав, завжди будуть вести себе поступливо та будуть йти на компроміси, щоб зберегти мир і не допустити насильство. Той, хто не використовує силу як засіб захисту власних інтересів, завжди буде боятися того, хто її використовує без докорів сумління. На нашу думку, історія цілком підтверджує цю думку на прикладі Ліги Націй чи навіть з теперішньою ситуацією в Україні. На думку Р. Арона, війни між цивілізованими країнами є не менш жорстокими, ніж війни між дикими (країнами). Причиною вчений вбачав у глибині війни, яка є ворожим наміром, а не почуттям ворожості. Тобто раціональність військових дій є більш жахливою, ніж просте відчуття ворожості, яке можливо змінити протягом самої війни. Також можна додати, що у сучасних війнах використовується моральне насильство, зокрема найбільш популярний метод — «зомбування людей» або «промивка мізків». Реймон Арон пояснював силу раціональності в тому, що інтелект навчає людей застосовувати силу ефективніше, ніж коли керуючись бажанням помсти чи ненависті під час війни.

Для більшої частини історії міжнародних відносин фокусом політичних конфліктів був територіальний контроль. Причиною більшості великих війн з моменту виникнення націоналізму було або задоволення своїх національних прагнень, які були спрямовані на отримання більшої кількості земель або на почуття національної втрати у зв'язку зі здачею своєї території іншій державі. Тобто територіальний імператив був основним імпульсом, який керував поведінкою держави-нації. Наприклад, імперії будувалися на принципі

продуманого захоплення та утримання життєво-важливих географічних позицій. Прикладом може слугувати територіальна експансія Нідерландської імперії та створення морської сили, яка була спроможна протистояти Іспанській, Португальській та Англійській імперіям. А прикладом стратегічних територій є Суецький канал, Гібралтар та Сінгапур. Найбільш екстремальний прояв поєднання принципу раціонального захоплення територій та націоналізму було показано у завойовницькій політиці нацистської Німеччини та імператорській Японії під час другої світової війни. Спроба побудувати «тисячолітній рейх» виходила далеко за межі концепту об'єднання всіх німецькомовних країн або навіть об'єднання Європи під егідою Рейху. Тому такий грандіозний проект вимагав створення раціональної стратегії захоплення територій, прикладом може стати бажання контролювати житниці України та інших слов'янських народів, що забезпечувало Німеччину великою кількістю дешевої робочої сили, сировиною та новими територіальними завоюваннями. Відносно Японії така політика простежувалася у прагненні Японії до завоювання Маньчжурії, а пізніше територіями Нідерландської Ост-Індії, де були нафтові запаси. Частково таке поєднання можна простежити у російській політиці, в якій завжди проявлялася вимога відносно постійного контролю території Чечні, де живе зовсім недружній до Росії народ, але який знаходиться біля нафтопроводу, який є однією з головних причин зацікавленості Росії у цих територіях [10,с.68-69].

Квінсі Райт вважає, що у XIX ст. війни виникали в результаті порушення балансу сил. Зростання потужності Сполучених Штатів Америки і Японії до кінця XIX століття призвело до трансформації системи силової політики з здебільшого європейської в світову. Баланс сил реалізується в такий спосіб: спроба будь-якої держави здійснити агресію зустрічає протидію з боку спонтанної коаліції, настільки потужною, що успіх зазначеної спроби стає надзвичайно сумнівним. Такі спонтанні коаліції будуть розвиватися, оскільки кожна держава хоче продовжувати існувати і віддає собі звіт у тому, що якщо воно допустить посилення сусіда, його безпеки буде завдано шкоди. Отже, воно буде прагнути приєднатися до інших держав з метою придушити ту державу в системі, яка може

стати сильнішою та стати новою загрозою. Рівновага сил в ХІХ столітті була можливою завдяки тому, що Великобританія з відносно невразливою позицією, панівним військово-морським флотом, розвиненою економікою, ліберальної економічної стратегією і відсутністю імперських амбіцій в континентальній Європі, змогла зіграти роль балансира. Британія не втручалася в війни за об'єднання Італії та Німеччини в середині ХІХ століття і незначні війни на ґрунті націоналізму в Нідерландах, Бельгії і Люксембурзі, а також на Балканах. Участь Британії в Кримській війні пояснюється її спробою стримати російську експансію. Дійсно серйозними війнами ХІХ столітті були громадянські війни в Сполучених Штатах та в Китаї, війна Лопеса в якій об'єдналися Бразилія, Аргентина та Уругвай з метою зупинити подальше посилення впливу парагвайського диктатора, який практично винищував населення Парагваю. Ведення цих воєн говорить про недосконалість системи рівноваги сил: вона не переконувала націоналістичні рухи, які прагнули до інтеграції націй або руйнування імперій, в тому, що їх дії не могли бути успішними. Великі політики дотримувалися спільної думки про те, що такі війни були іноді бажані. Однак протягом століть, що розділяє Ватерлоо (1815) і Марн (1914), жодна з великих держав не робила зусиль, для того щоб піти шляхом Карла V, Людовіка XIV і Наполеона, які намагалися здійснити середньовічну ідею світової імперії [44,с.386].

Реймон Арон приділяв велику увагу на дослідження думок Генріха фон Трейчке, який є цікавим для роздумів. Вчений припустив, що якщо справжній суверенітет визначається правом на володіння та використання зброї, то єдиною цілком суверенною державою може бути лише могутня держава. Звідси випливає, що наявність сили та засобів війни є найкращим засобом забезпечення незалежності народу. Тобто існування страху у відносинах між народами є неминучим. «Війна – це політика сили» [1,с.509]. Народ може стати справжнім тільки через війну. Немає жодної держави, яка не була б утворена чи яка б підтримувалася без використання сили.

Особливість людини полягає в тому, що вона є «суспільно-політичною істотою». Вона часто ототожнює себе з певною групою, до якої належить, звідки

виникає бажання захистити свою «батьківщину». Люди переживають за успіхи чи поразки спільноти як за свої, тобто людина на підсвідомому рівні персоніфікує цю групу з собою. Звідси випливає, якщо ця спільнота зазнала поразки, то її члени готові відреагувати на це агресією, навіть тоді, коли цій людині і не було завдано шкоди. Отже, політичне суперництво не є повністю насильницьким, але саме воно і визначає спосіб життя суспільства та її взаємодію з іншими.

Особливим моментом у характеристиці конфліктів на міжгруповому рівні є наявність національностей та зв'язаних з ними понять як патріотизм та націоналізм. Нашарування різних історичних моментів негативного характеру, як війни або внутрішньополітичне втручання, призводить до формування національного образу – ворог нації або ті, що несуть можливу загрозу для держави, як політичного прояву народу. Тобто криза відносин не зникає через існування самої системи, оскільки будь-який міжнародний конфлікт при правильному описі може нести об'єднавчий характер. Звідси випливає неможливість зникнення конфліктної ситуації або її початків між сторонами навіть тоді коли були використані мирні засоби врегулювання цих же відносин. З цього випливає, що війна рано чи пізно відбудеться чи з ядерною зброєю чи без неї, але відкрита та повномасштабна війна між великими державами приведе до великих трагічних наслідків.

Як зазначає Квінсі Райт війни ХХ століття можуть інтерпретуватися як війни періоду переходу від системи світового порядку, заснованого на індивідуальній політиці держав, які думають про власну безпеку і процвітання, при збереженні рівноваги сил, до системи світового порядку, що організує колективні зусилля для підтримки рівноваги, яка визнається як відповідає загальним інтересам. Однак було виявлено, що організаційні зусилля, навіть якщо вони отримують такі інституційні форми, як Ліга Націй і ООН, що не будуть надійними, якщо немає свідомості світового громадянства. Тільки в цьому випадку уряд збереже підтримку суспільства навіть тоді, коли виявляють готовність ігнорувати власні національні інтереси перед обличчям необхідності виконання зобов'язань в області колективної безпеки. До тих пір поки люди

виступають як прихильники своєї нації, виключно віддані інтересам своїх держав, чий суверенітет вони вважають найважливішим, уряду, особливо ті, які залежать від підтримки населення, не можуть розраховувати на дотримання зобов'язань колективної безпеки. Ще не існує світового суспільства, в якому могло б діяти світовий уряд, що спирається на світову громадську думку [44,с.387].

Квінсі Райт відзначає, що винахід літака, радіо і атомної бомби привели до того, що ХХ століття більше відрізняється від ХІХ ст., ніж ХІХ століття від ІІ ст. Сьогодні завдання наукового світу повинна складатися не стільки в тому, щоб обчислити вірогідність виникнення війни в певний час в певній державі чи війни між двома певними державами або виникнення загальної військової ситуації, скільки в тому, щоб створити умови для запобігання війни або виробити процедури, які сприятимуть її придушення в зародку. В іншому випадку в сучасних умовах цілком ймовірно перетворення війни у всесвітню, що може нести загрозу самому існуванню людської цивілізації [44,с.385].

Проаналізувавши 278 воєн, які відбулися між 1480 і 1941 р., Квінсі Райт приходить до висновку, що одні держави більш схильні до використання сили як засобу зовнішньої політики, ніж інші. З його точки зору, новостворені держави, ймовірно, вдаються до сили більш охоче, ніж більшість країн з довгою історією. Аграрні країни можуть бути більш войовничими, ніж індустріальні, а держави з соціалістичною економікою можуть розглядатися як найбільш войовничі. Зауважимо, що демократичні держави воювали не менш часто, ніж автократії. «Навряд чи можна посилатися на статистику, щоб показати, що демократії бували рідше залучені в війни, ніж автократії. Франція була майже такою ж войовничою в період республіки, як в період монархії або імперії. Великобританія займає чільне місце в списку войовничих країн, хоча вона за формою свого правління протягом найбільш тривалого часу наближалася до демократії... Більш переконливий статистичний взаємозв'язок можна встановити, порівнюючи тенденцію до демократії в періоди загального миру і відходу від демократії в періоди загальної війни. Однак цей взаємозв'язок може довести швидше те, що світ породжує демократію, ніж те, що демократія породжує світ» [44,с.383].

Процес звільнення від панівного регіонального порядку був жорстоким та кривавим: Китайська громадянська війна (1927-1949), Корейська війна (1950-1953), китайсько-радянське протистояння (1955-1980), революційні зриви по всій Південно-Східній Азії, війна у В'єтнамі (1961-1975), чотири індійсько-пакистанські війни (1947,1965,1971,1999) китайсько-індійська війна (1962), китайсько в'єтнамська війна (1979) та геноцид червоних кхмерів (1975-1979) [30,с.144].

Коли США практикували те, що в інших місцях визначалося як імперіалізм, американці дали йому іншу назву: «Виконання нашого божественного призначення, щоб залюднити відпущений Провидінням континент для вільного розвитку наших мільйонів, що множаться з року в рік» [30,с.194].

Іспано-американська війна 1898 року була першою для Америки завойовницькою війною за межами континенту. Завдяки їй влада Америки поширилася далеко за її сухопутні межі в Тихоокеанському регіоні, тобто далі за Гаваї, аж до Філіппін. Результатом цієї війни стало захоплення США Філіппін, Пуерто-Ріко, Гуам та перетворили Кубу у свою колонію [10,с.15].

Політика США як одного з головних акторів минулого та теперішнього століття, протягом ХХ ст. зазнавала різких видозмін від «ізоляціонізму» до принципу «активного втручання» в Євразію, в різноманітних регіонах світу, зокрема в Середню Азію, Близький Схід, Південно-Західну та Західну Азію та країни Латинської Америки. Частково це було зумовлено існування холодної війни між США та СРСР. Наприклад, формування низки міжнародних організацій протягом ХХ століття та втручання в різноманітні країни або регіони світу з втіленням в першу чергу політичного інтересу та економічного, хоча це залежить від регіону та країни.

США часто змінювала свою зовнішню політику, наприклад, переміну курсу «політика великого кийка» Рузвельта у 20-30 рр, ХХ століття на політику «доброго сусіда», тобто зміни військового контролю на політичний та економічний, а це саме стосувалося країн Латинської Америки. Повоєнний та період «холодної війни» США стабільно дотримувалася концепції «активного втручання», що

дозволяло посилити свої позиції та її союзників, зокрема і Великої Британії в різноманітних регіонах світу та послабити позиції СРСР та інших країн. З цього можна зробити певне припущення, що США прикладали всі зусилля для підсилення своєї морської могутності та підтримки Великобританії в регіонах Тихого та Атлантичного океанів, тобто створення «морського блоку» та створення ефекту «морської клітки» для країн Латинської Америки та Азії. Також під час ХХ століття відбулося зміцнення блоків Велика Британія, країни Співдружності та США, де США відігравали роль гегемона. Виникає питання, якщо протягом ХХ століття США було членом цього політичного, військового та економічного блоку, чи можна назвати її «гегемоном світу», як часто її позиціонують американські та європейські ЗМІ? Ми думаємо, що ні, оскільки під час «холодної війни» існувало два блока, після 1991 року залишився лише «морський блок», який і почав контролювати континент та використовувати континентальні ресурси для власного збагачення. Поки континентальні сили та нестача далекоглядності у морських держав, почали формуватися континентальні держави, що підтверджує геополітичний закон «фундаментальний дуалізм», що передбачає те, що на морську силу завжди появиться сила суші. Де кожна сторона прагне збільшити кількість своїх союзників та їх ресурси, і зменшити кількість та ресурси супротивника, що також витікає із закону «фундаментального дуалізму».

Кожний суб'єкт міжнародних відносин намагається забезпечити бази, з яких зручно нанести удар по супротивнику, і захищати їх для можливості оборони чи контрудару, що найбільше проявляється у зовнішній політиці найрозвиненіших країн світу в ХХ та ХХІ століттях [1].

На думку Квінсі Райта, з розвитком цивілізації людські групи стають більшими, їх дії все менш жорстко залежать від традицій і звичаїв, їх відносини з іншими групами розширюються, а поведінка все в більшій мірі диктується вимогами раціоналізації засобів досягнення намічених групою цілей. Починаючи з епохи великих географічних відкриттів на завершальній стадії XV в. всі континенти і цивілізації вступають в безперервний контакт один з одним. Досягнення науки і техніки, в першу чергу розвиток засобів і технологій

глобальної комунікації і транспорту, зростання чисельності населення і рівня знань, збільшили можливості контактів всіх видів, але в той же час народи стали більш вразливими в військовому, економічному та ідеологічному відношенні. Формується світове співтовариство об'єднало всі народи в сенсі їх економічної і політичної взаємозалежності (хоча вони можуть лише смутно здогадуватися про це). В таких умовах війна схожа на заколот в державі. Частота виникнення в майбутньому або її інтенсивність не можуть бути розраховані на основі статистики минулого через явно недостатню кількість подібних випадків, але її контроль став би можливий при наявності більш досконалої, ніж зараз, політичної і соціальної організації, кращого освіти і законодавства, кращої адміністрації та юрисдикції. Цьому можуть сприяти всі соціальні науки [44,с.385].

Конкуренція, яка побудована на володінні територією, все ще домінує у сучасних міжнародних відносинах, попри те, що її форми змінюються та набувають нових відтінків. В цій конкуренції географічне положення все ще залишається відправною точкою для визначення зовнішньополітичних пріоритетів держави, а значення національної території ще до цих пір, зберігає важливість як критерій впливу та статусу країни у світі [10,с.70].

Розподіл ринку між продавцями, а на світовому масштабі між ТНК, національного доходу між різними групами людей залежить від такого поняття як конкуренція. Конкуренція – це війна без застосування сили та без прямої конфронтації між сторонами. Комерційна конкуренція та боротьба між різними синдикатами – це види міжгрупових конфліктів, які несуть позитивний характер по відношенню до розвитку цих організацій, які регулюються почуттям суперництва та певною маніпуляцією над інстинктом домінування та жагою перемоги. Ця модель використовується не тільки в економіці, але й в політиці, наприклад, політична конкуренція між політичними партіями, які є суперниками між собою. Наприклад, двоє кандидатів на посаду керівника певної партії повинні співпрацювати, тобто повинні бути компаньйонами. До того ж вони будуть працювати разом в уряді у разі перемоги на виборах. Але заради досягнення політичних завдань та цілей вони хочуть цього чи ні, але повинні зберігати стан

суперництва. Тобто людина конкурує з іншими та намагається будь-якою ціною перевершити свого опонента через вплив самого суспільства, а не через природні інстинкти. Суперництво є видом боротьби, яке має за основу бажання здобути перевагу над конкурентом, а не на реальних об'єктах діяльності. Коли партії не будуть змагатися за владу, коли представники різних класів вважають інших своїми смертельними ворогами, тоді як політичний так і суспільний устрій починає хитатися.

Будь-яке суспільство з комплексною структурою має політичний лад, який більш або менш диференційований. Якщо порівнювати різні сфери людської діяльності за критерієм наявності змагань, конкуренції та конфліктів, то найбільше вони проявляються в політичній сфері. Саме вона найбільше просякнута духом змагання, адже головним завданням будь-якого політика є здобуття влади. Реймон Арон виділяє чи не найважливішу властивість влади, яке полягає у нероздільності цього добра та в тому, що владу можна отримати лише забравши її в іншого [5]. Це і спричинює боротьбу за владу, тобто конкуренцію. А щодо економіки, то вчений вказував, що вона за своєю суттю орієнтована на співпрацю, на відміну від політичної сфери, яка спрямована на конфлікт. Це і визначає стан міжнародних відносин, тим самим і стан людства.

На думку Реймона Арона [1], війна – це політичний акт, який виникає з політичної ситуації і є наслідком політичних мотивів. Звідси випливає раціональність війни, оскільки вона характеризується як інструмент політики. Тобто визначається наміром політичною елітою, а почуттєвий фактор є притаманним народові і створюється для народу, а вірніше сказати, натовпу. Цієї думки притримувався Клаузевіц, який вивів власну формулу, що «війна – це не просто політичний акт, а справжній інструмент політики, продовженням політичних відносин, реалізація їх іншими методами». Якщо розглянути війни у ХХ столітті, можна дійти висновку, що розвиток військових технологій, які перетворюють війну у бійню, певним чином зупиняє провідних акторів міжнародної арени використовувати її у класичній формі. Але водночас розвиток технологій, дало можливість до проведення різноманітних форм операцій чи

кампаній без об'явлення війни. Також важливо зауважити, що міжнародні відносини завжди несли конфліктну природу. Холодна війна в певних моментах загострила цю конфліктність між континентальними країнами та морськими.

У війнах завжди виникає агресія. У багатьох виникає питання чи агресія породжує війни чи навпаки. Щоб більш краще зрозуміти поняття агресії ми повинні звернути свою увагу на світ природи. Біологи називають агресивністю схильність нападати на іншу істоту, без можливої причини. Поведінка бійки у світі тварин не є випадковим або ненормальним. Тобто агресія – це постійна та корисна складова повсякденної поведінки тварин і вона стає деструктивною коли наступають певні обставини, які змушують тварини чинити аномально [1].

Існують багато первинних стимулів агресії, серед них є такі, які породжують конфлікти й між людьми. Наприклад, якщо на тварину напали, то ця тварина починає реагувати агресивно. Також територія, їжа та самиці найбільше породжують конфлікти серед тварин. Безперечно людина не відчуває потреби битися з собі подібними через їжу чи сексуального задоволення. Можна підвести думку до того, якщо людина живе у суспільстві, яке має одну з ключових завдань це задоволення біологічних потреб людини, то наші природні інстинкти не мають можливість реалізації. Звідси випливає, що конфлікти виникають через репресивну природу людства. Неспроможність людини правильно зрозуміти істинність своїх потреб часто призводить до агресивності. Але зовнішній вплив відіграє не менш важливу роль, прояв агресії іншої сторони може стати причиною насильства у конфлікті.

Соціалізація не пом'якшує індивідуальної агресивності, а в певних випадках воно, навпаки, загострює її. Ворожість різних соціальних груп по відношенні до чужоземців часто буває сильнішою ніж агресивність до окремих індивідів, це явище простежується і в сучасності, коли уряди певних країн різко ставляться до міграційних питання та до чужоземців. Конфлікти між групами, як правило, всередині політичних утворень вирішується інституційно. Це не включає такі моменти як рівень насильства або частоту виникнення, а означає, що взаємовідносини між членами цього утворення підпорядковується нормам або

легітимній владі. Як тільки авторитетний лідер у державі помре, то всі конфлікти та почуття гніву разом з ними вирвуться на волю, тобто людська природа під дією факторів та умов, які були створені всередині та ззовні політичної системи породжує конфлікт, який може вилитися у війну.

Сучасне суспільство породжує власні природні основи для виникнення конфліктів, прикладом може слугувати конкуренція в різних сферах життєдіяльності людства зокрема і в політичній також. Суперництво між людьми є фактом досвіду, які відкривають складову конфлікту в більшості міжособистісних відносин. Тобто людина конкурує з іншими та намагається будь-якою ціною перевершити свого опонента через вплив самого суспільства, а не через природні інстинкти. Людина може стати катом та жертвою іншого можливо свідомо, а можливо і ні. Фізична агресія і прагнення знищити один одного не є єдина відповідь на почуття розчарування, але вони є однією з можливих реакцій на це явище [1].

В будь-якій сфері життя завжди виникають перед конфліктні ситуації. Вони з'явилися через різні фактори, але основою будь-яких конфліктів є відмінність у інтересах конфліктуючих сторін. Саме поняття конфлікт означає зіткнення інтересів. Якщо притримуватися думки про унікальність кожної людини, то ми визнаємо унікальність та відмінність інтересів також і суспільних формувань, що вже є підґрунтям для конфліктних ситуацій та й виникнення потенційно можливих конфліктів на міжнародному рівні.

Страйк найчастіше розглядається як акт насильства у порівнянні з такими методами як переговори та діалог між конфліктуючими сторонами. По суті – це засіб примусити свого супротивника до дій, які він не хотів виконувати, можна сказати, що це певним чином випробування сил, яке здійснюється між групами, які належать до одного політичного утворення, як держава. Але під час страйку не використовується фізична сила, тим більше збройна сила є під заборонаю не тільки законом, але і моральними нормами чи ідеями людей. На думку Реймона Арона, жодне суспільство не дає дозволу на використання зброї для розв'язання внутрішніх конфліктів, що є цілком логічним, але виключенням можуть становити

силові структури. Але жодне суспільство також не може дати гарантії від радикалізації громадського руху, яке може проявитися у відкритому використанні сили в тих конфліктах, в яких зацікавлена сама політична система. Для системи найголовнішим завданням є виживання самої системи, тому коли перед нею постає вибір вижити за рахунок створення конфліктів або ліквідації інших систем чи власна загибель, то він, як правило, припадає на перший варіант.

«Війни – це специфічне суспільне явище, яке, мабуть, виникло в один з моментів людської історії: вони передбачають організацію насильницьких дій тими суспільствами, які входять в конфлікт» [1, с. 322]. Самолюбство, егоїзм та бажання володіти чимось створюють непорозуміння та перетворюють найкращих друзів на найбільш жорстоких ворогів. Суспільство не заперечує та навіть показує той факт, що воно стимулює конкуренцію між людьми. Для цього є безліч причин, серед яких є стимуляція людей або збільшити ефективність їхньої праці. Той, хто перебуває на найвищому щаблі могутності і влади почне придушувати будь-якого претендента на його місце. Це і формує одну із головних причин політичних конфліктів – страх та небажання втратити політичну владу та привілеї примушують політиків придушувати конкуренцію або використовувати її у власних інтересах. Могутність та слава або будь-яке добро, яке не можна поділити стає об'єктом конфліктів та сварок. Також важливо врахувати поняття «раціональність» яким керується людина при виборі власних дій. Тобто можна припустити, що війни є не тільки результатом природи, а й «раціонального вибору».

Чому багато негативних емоцій, дій та явищ, як насильство «зближують» людей. Ми припускаємо, що насильство можна сприймати як певну маніпуляцію однієї людини над іншою, де послідня вже не є істотою, а стає річчю. Завдяки насильству ми керуємо світом речей, оскільки ми можемо ними володіти, вона є підконтрольними нашому розуму, а насправді емоційному хаосу та бажанням. Завдяки створеним людиною образів, ролями, вона непрямо стає частиною штучного світу, який підкоряється творцю, а саме людині, але іншій. Прикладом може стати такі слова, які слугують образами та штучними

словами-маніпуляторами, як жертва, емігрант, бойовик або інші слова, які демонструють належність до чогось понад людського. Згадуючи філософську концепцію Спінози, в якій він визначив, що все що є надприродним не належить їй. Таку саму залежність ми спостерігаємо і в попередній нашій тезі, надлюдська приналежність теж є не природною, а якщо людина частина природи, то і не людською. Єдиний мінус цієї системи, може бути те, що і людина не повністю належить природі. Тут в загальних рисах можна використати концепт Ж. Сартра, а саме «об'єктивізацію людини». Утворення кіборгів або можливо часткова або повна заміна органічних частин тіла на механічні приведе людину до думки, про те, що тіло перестало бути чимось унікальним, воно є просто річчю, яке можна міняти скільки захочеш.

Образи, ролі, моделі та інше – все це є симулякри, які не мають справжнього змісту ні для людини, яка їх використовує і для якої вона їх використовує. Це просто пусті логічні конструкти. Вони є плодами нашої слабкості. В цій площині ми можемо навіть дійти до принципу «сили» Ніцше в загальних рисах. Все, що ми робимо у світі симулякрів, у світі без причин та змісту, теж є симулятивним, тобто таким, де ми не діємо по-справжньому, а робимо вигляд дії [13].

Згідно з концепцією Р. Арона можна виділити таку загальну класифікацію війн: 1) «досконалі війни» — це ті, які відповідають політичному уявленню про війну. Вони є міждержавними, в яких беруть участь політичні утворення, які взаємно визнають існування та легітимність одне одного. 2) Наддержавні або імперські війни, які мають за мету або своїм наслідком цілковите знищення певних її учасників і утворення єдності вищого рівня. 3) Інфрадержавні або інфраімперські війни, які мають своєю ставкою збереження або розпад якогось політичного утворення, національного або імперського [1].

Сучасну систему міжнародних відносин не можна розглядати, як таку, яка побудована тільки на принципах силових відносин. Хоча баланс сил відіграє провідну роль, але в умовах створення інформаційного суспільства та зростаючої ролі «м'якої сили», силовий формат у вигляді зброї або армій починають втрачати свої позиції як головного інструмента забезпечення стабільності у міжнародній

системі. Важливе значення відграє відмова від неспровокованої агресії. Варто зазначити, що формування сучасної системи міжнародних відносин відбувається без великих війн чи глибоких політичних та економічних криз. Що теж є цікавим моментом, оскільки аналізуючи перехід від біполярної до перехідної міжнародної системи відбувався плавно, наче це було логічним. Хоча однією з причин, як ми і раніше відзначали, було те, що не головні актори, тобто такі держави як США та СРСР визначили біполярний характер міжнародної системи ХХ століття, а саме певний розподіл світу на великі два блоки та дрібні формування інших країн [14]. Саме мирний перехід, визначив відсутність масштабних міжнародно-правових договорів, а існування низки регіональних чи декількох міжнародних договорів створили нішу, яка спричинила основу для правової кризи у міжнародних відносинах. Через зростаючу роль інформації виникають нові модифікації класичних політичних інструментів, як «війна», які перетворюються в гібридні. Варто відзначити, що значну частку володіння та продажу зброї належать приватному капіталу, який через різні інструменти впливу всередині держави, наприклад, лобізм корпорацій за дозвіл носіння зброї повнолітнім громадянам в США, що загрожує державній безпеці. Також прослідковується цікава деталь, що різні проекти поширення зброї проходять під маскування «поширення свободи», звідси можна вивести логічний вивід, що таке поняття як «свобода» є інструментом впливу держави переходить і в приватні руки. Також важливою деталлю є те, що теперішній стан силового балансу принципово не характеризується за її головними учасниками, більшість з яких прагнуть до принципових змін. Що і підтверджує тезу, що сучасна міжнародна система є перехідного типу, що станом на 2017 рік тільки починає радикальніше змінюватися.

При всіх великих і необхідних досягненнях, які інтернет приніс у нашу епоху, його акцент більше зосереджений на актуальному, ніж на можливому, на фактичному, а не на концептуальному, на цінностях, що сформувалися на основі консенсусу [30,279]. Головне те, що в кожній людині формується суспільно сформований нагляд, який залежить від впливу або зміни суспільних настроїв

може бути перемінним. Його форма, дії та сама форма спостереження залежать від соціальних факторів у групі чи в соціумі.

Широке американське домінування в області комунікацій, народних розваг та масової культури, що сприяє відволіканню людей від власного внутрішнього розвитку, та викликає залежність у використанні пристроїв у особистому житті. Тобто у США частково добилися реалізації принципу паноптикуму, а саме до внутрішньо-суспільному саморегулювання населення. Тобто не потрібно створювати образ страшного ката держави, достатньо його роздробити та замаскувати під інші процеси, але по суті контроль над людьми залишився, просто функції наглядачі перейшли від рук держави до рук кожного члена суспільства.

Г. Кіссінджер відзначає таку цікаву деталь, що на міжнародному рівні вислови або будь-які емоційні слова, які колись проходили непоміченими та невідомими, тепер набувають розголосу в усьому світі і їх використовують для потужної агітації або для політичної реклами – як це було в деяких частинах мусульманського світу в контексті реакції на маргінальну антиісламську карикатуру в данській газеті або американське домашнє відео. Водночас у конфліктних ситуаціях соціальні мережі можуть послужити платформою для поглиблення традиційних соціальних розломів. Широке поширення відеозаписів звірств у сирійській громадянській війні, більше зміцнило рішучість протиборчих сторін, ніж зупинило вбивства, у той час як ІДІЛ використовувала соціальні медіа, щоб оголосити халіфат і закликати до священної війни [30, с.284]. Саме маніпулятивне використання виголосів або викриків тих чи інших політичних діячів, які насправді не мають політичної ваги на міжнародному рівні можна використати за посередництвом ЗМІ для впливу на масові настрої, щоб відбувся тиск знизу вгору для маніпулювання зовнішньополітичним курсом. Яскравим прикладом може послужити Україна, де високий рівень масовізації населення тільки і сприяє використанню подібних інструментів. Таким способом можна штучно зробити соціальний конфлікт через перебільшення цивілізаційних чи етнічних відмінностей, тобто штучного створення конфліктів у інформаційній сфері, які не мають реальної підстави. Будь-яка політична дія незалежно від рівня

чи області стали залежати від медіа та образу, який через них формуються. Ми живемо в столітті де з кожним роком інформація стає все доступнішою, тому ми є під постійним наглядом «тотального погляду» ЗМІ, які шукають цікаві матеріали видовища для суспільств.

Деякі авторитарні чи демократичні структури можуть упасти внаслідок поширення інформації в інтернеті або протестів, скликаних за допомогою соціальних мереж; їх із часом можуть замінити більш відкриті й представницькі системи, що розвиватимуть гуманні та інклюзивні цінності. В інших країнах органи влади отримують експонентно потужніші засоби репресії. Поширення повсюдних датчиків контролю й аналізу осіб, запис і передаванні кожної їхньої дії, а також передбачення їхніх думок відкриває більше можливостей як для репресії, так і для звільнення. У зв'язку з цим серед найбільш радикальних аспектів нової технології може бути сила, якою вона наділяє невеликі групи на вершині політичних та економічних структур обробляти та контролювати інформацію, формувати дебати і деякою мірою визначити істину. Президентські кампанії перебувають на межі перетворення на медіа-конкурси між провідними операторами інтернету. Якщо колись велися суттєві дискусії з приводу змісту урядування, то тепер кандидати стають усього лиш речниками маркетингових зусиль, які здійснюються за допомогою втручання, яке ще покоління тому вважалося б предметом наукової фантастики [30,285].

Г. Кіссінджер відзначає, що Захід вітав використання фейсбука і твіттера у революціях «Арабської весни». Натовп людей, що освоїли цифрові технології, мав успіх на початкових демонстраціях. Однак використання нових технологій не гарантує, що переможні цінності відповідатимуть цінностям винахідників пристроїв або навіть цінностям більшості натовпу. Крім того, ті технології, що використовуються для скликання демонстрацій, також можуть бути використані для їхнього відстеження та придушення. Сьогодні більшість громадських площин у будь-якому великому місті перебувають під постійним відеоспостереженням, і будь-якого власника смартфона можна електронно відстежити в режимі реального

часу. Як підтверджує висновок одного недавнього опитування, «інтернет зробив стеження простішим, дешевшим і зручнішим» [30,285].

Жан Бодріяр висловив таку дуже цікаву думку, що «реклама – це найживучіший паразит в нашій культурі. Вона без сумніву, переживе ядерну війну»[14].

Поширення образу війни у свідомості кожної людини. ЗМІ «створюють колективну відповідальність» кожної людини перед існування війни та її розвитку. Ми всі ми є носіями війни. Ми наче нею заражені, як смертельним вірусом, який на початку не має симптомів, але в кінці, а у випадку з конфліктами, під час виникнення війн ця хвороба проявляється. Під впливом медіа, ми з самого дитинства формуємо образ «друга» та «ворога», а в кінці кінців і саму війну. Вона виникає всередині нас самих, а під час масовізації, ми починаємо її очікувати. Війни ніколи не закінчуються, на завершуються тільки їхні двійники.

Ми виводимо думку, про існування на інформаційному рівні існування такого явища як «війни двійників», суть якої полягає в тому, що за посередництвом медіа формується образ двійника якогось політичного явища, здебільшого це війни, і ми починаємо у своїх головах та і в інформаційному середовищі воювати проти двійників, а не реальних речей, які ще на початку конфлікту відійшли в минуле. По суті нам потрібен лише об'єкт для симуляції війни, а причину чи мету ми відкидаємо як не потрібних.

Засоби масової під час трансляції політичного конфлікту, формує образ «колективної відповідальності», що супроводжується співчуттям та підтримкою позиції «доброї» сторони. Через показ «заручників» та формування їхнього двійника в нашій голові і після переносу образу заложника на кожну людину, ЗМІ починають знущатися та маніпулювати і простими індивідами за межами війни, які тепер теж стали заложниками.

Через ЗМІ кожна людина на цій планеті, яка має технологічний доступ до інформації сприймає ситуацію під певним кутом. І в першу чергу це не так залежить від того, як інформацію подають ЗМІ, а з якою сторони ми дивимося на конфлікт. Чи ми дивимося зі сторони жахливого терориста чи бойовика чи на них

зі сторони демократичних країн, які воюють в тому регіоні заради безпеки та миру.

Якщо у світі відбувається політичний конфлікт, який не освітлюється і не показаний через ЗМІ для кожної людини нашої планети його практично не існує, оскільки ми буквально про нього не знаємо. Звідси впливає важливість простої людини як глядача, тобто пасивного актора, головне завдання якого сприймати інформацію про певні війни далі судити і наступний крок ретранслювати знову у соціальні мережі або обговорювати зі своїм оточенням, де вже вирок або свої судження висловлює вся група. Але якщо війна не було показана, то втрачається весь її сенс, оскільки так про неї ніхто не знає, значить вона існує на для чого. Війни самі по собі змінилися, їхня форма мета і сам процес. Частково ми згодні з позицією Ж. Бодріяра, що війна повністю перейшла у сферу символічного. Частково, на нашу думку, причиною для цього стала неможливість воювати відкрито та повномасштабно. Якщо великі країни і вводять свої війська, то лише невеликий контингент і то не під реальними причинами, а під маскою допомоги.

Під впливом філософії Ж. Бодріяра, ми сформулювали гіпотезу про існування певного роду «інформаційного наглядачі», який створюється не спеціально, а доволі стихійно. Для кращого розуміння ми наведемо приклад, що через соціальні сіті, ми публікуємо найрізноманітніші наші думки чи інші тези або цитуємо чи посилаємося на думки інших. Тоді коли людина ділиться особистими фактами або інформацією, ми можемо спостерігати за самою людиною та контролювати її. Подібне явище є і на міжнародному рівні, де у ролі наглядачів є держави або маси, які при правильному інформаційному регулювання будуть судити в потрібному напрямку.

Особливість симуляції війни – це втягнути чим більше людей в симуляцію.

Аналізуючи роботу Жана Бодріяра «Симулякры и симуляция» [13], нам дуже сподобалося його певне порівняння у підході до важливості свиней та людини. Коли утворилися свинарники, де свині були позбавлені свого «природного життя» і весь їхній сенс полягав у процесі споживання та смерті. Але тварини почали хворіти і їх треба було лікувати, так виникли зоопсихологи. Всі дії

відносно свиней можна віднести і до людини. Теж створюють найкращі умови, найкраща медицина, все щоб ми виконали наші задачі. Але є один нюанс, а саме — самосвідомість людини. І це можна виправити, якщо утворити декілька моделей поведінки та життя. Із індивідуальної людини перетворити на колективну, на ту людину, яка належить всім. ЗМІ та тотальна відкритість призводить до зникнення людини як чогось окремого, замість нею створюється «колективно сформована індивідуальність».

Глобалізація має великий вплив на розвиток сучасного світу. Один з її аспектів є поглиблення та збільшення масштабів війни. Дедалі частіше локальні конфлікти перетворюються на міжнародні війни або привертають увагу міжнародної спільноти. Виникнення війн породжує певні позиції відносно воюючих сторін, що сприяє більшому об'єднанні суспільства в певній країні чи групі держав та навпаки зменшенню взаємодії між різноманітними політичними інститутами. Дані тенденції призводять до логічного процесу виникнення або зникнення певних політичних чи соціальних зв'язків, тобто утворення або посилення політичних блоків чи організацій або навпаки розірвання дипломатичних відносин між різними державами. Тобто сам факт існування війни став інструментом маніпулювання суспільством у XXI столітті. Наприклад, у XXI чи у XIX ст. війни велися заради завоювання вигідних територіальних чи політичних позицій, демонстрування потенційної та реальної військової сили чи захоплення ресурсів або впливу над певним регіоном. Хоч спільним всіх війн є політична природа, але механізм реалізації, причини, наслідки та проведення війн значно змінилися.

Один із аспектів глобалізації є поглиблення та збільшення масштабів війни, від локальних всередині держави до міжнародних, далі до регіональних і до глобальних. Розмір політичного конфлікту був фактором об'єднання.

Через глобалізацію, держави чи країни стали стиснуті не тільки територіально, а й інформаційно. Саме це підводить нас до думки про революційність всіх сучасних політичних перетворень та процес, незалежно від масштабів. Тепер боротьба відбувається у національній чи на міжнародній

політиці за образи держави у головах, який існує в головах людей. Настав час тотальності держави через поширення її національних символів, культури або інших атрибутів. В минулі століття цивілізаційний, релігійний, економічний чи політичний поділ базувався за територіальним принципом. Але в наші дні, конфлікти різних типів та рівнів на будь-якому підґрунті відбуваються в наших головах. По суті, такі країни як США, Іран, Ірак, Китай, Росія територіально знаходяться на доволі великій відстані, але в інформаційній сфері дуже близько.

Відомий вчений, співробітник Лондонського центру з аналізу конфліктів Джон В. Бертон виходить з того, що анархія міжнародних відносин обмежена певним зводом загальних цінностей, норм і правил поведінки, які роблять можливим не тільки врегулювання конфліктів, а й перехід до співпраці конфліктуючих сторін. Бертон висуває точку зору, згідно з якою конфлікт повинен розглядатися як по суті суб'єктивний, що впливає з взаємного нерозуміння сторонами тієї обставини, що існує можливість задоволення інтересів кожного з них. Він стверджує, що конфлікт, який на перший погляд здається об'єктивним, може бути перетворений у взаємодію з позитивним результатом для обох беруть участь в ньому сторін; якщо вони зможуть «переосмислити» як власні інтереси, так і інтереси один одного, то виявляти можливості мирного функціонального співробітництва, з якого витягнуть взаємну вигоду. Тому у вирішенні конфліктів і переході до співпраці він приділяє особливу увагу переговорам і посередництва [44,с.349].

Джон В. Бертон стверджує, що комунікація — це умова співпраці і вирішення конфлікту. Однак це необхідне, але не достатня умова. Багато що залежить від ефективності комунікації. Під ефективною комунікацією він розуміє цілеспрямовану передачу інформації, а також отримання і інтерпретацію її саме і точно в тому вигляді, в якому вона передавалася. Важливо і те, щоб при подальшому використанні інформації її первісний характер не спотворює, а впливав на формування та зміну цінностей, інтересів і цілей. Чи буде комунікація використовуватися у відносинах співпраці або конфлікту, залежить від її змісту і від розуміння цього змісту. Звідси зрозуміла необхідність контролювати

комунікації і пов'язану з нею потреба розробки і вдосконалення прийомів і способів контролю. Контроль над комунікацією є спроба підвищити її якість в контрольованій комунікації на відміну від традиційної, де не використовуються нормативні терміни або посилання на нормативні цінності. Комунікація ефективна тоді, коли є гнучкість і контроль над процесами сприйняття і обговорення відповідей, коли існує «зворотний зв'язок» між усіма сторонами комунікації, коли кожна з них є суб'єктом комунікації, а не виступає лише в ролі її «об'єкта» [44,с.349].

Технологія контролю комунікацій Джона В. Бертоні ґрунтується на наступному положенні: конфлікт відбувається в результаті неефективної комунікації, а його дозвіл має включати процес налагодження ефективних комунікацій. Під ефективною комунікацією ми розуміємо навмисну передачу інформації, а також отримання і інтерпретацію її точно в тому вигляді, в якому це передбачалося при її передачі, при подальшому використанні інформації в первісному вигляді і її участь у формуванні та зміні цінностей, інтересів і цілей. Необхідність контрольованої комунікації зрозуміла, якщо визнати, що конфлікт інтересів є суб'єктивним феноменом і виникає тоді, коли існують умови, що перешкоджають правильному розумінню цінностей і розгляду альтернативних засобів і цілей. Це твердження заперечується іншою теорією, згідно з якою причина конфлікту в агресивності і експансіоністських прагненнях держав; тоді силові відносини визначають сутність і структуру світової спільноти, а вирішення конфлікту можливе лише при втручанні третьої сторони, при примус до миру або при військову перемогу однієї сторони над іншою. В останньому випадку кожна держава буде прагнути нав'язати свою волю противнику в мирних переговорах після його поразки або в умовах, явно ведуть до поразки. Тут комунікація ефективною не буде, вона не впливає на процес врегулювання конфлікту (якщо тільки одна зі сторін не готова прийняти умови), і це буде тривати до тих пір, поки один із супротивників виступає переможцем. Якщо вважати, що конфлікт між державами заснований на не розумінні, неправильної оцінки ситуації, нездатності побачити альтернативні засоби досягнення цілей та інших поведінкових факторах,

то слідує потенційна можливість його врегулювання з отриманням взаємної вигоди. Отже, ефективна комунікація доречна навіть під час війни [44,с.354].

У політичних відносинах існує безліч форм комунікації, проте найбільш поширені з них найбільш неефективні. Коли в 1967 р Президент Арабської Республіки Єгипет Насер встановив контроль над протокою Акаба, він, звертаючись до ізраїльтян, сказав наступне: «Протягом двадцяти років ми були змушені миритися з ситуацією, коли арабський світ знаходився під впливом Заходу, що неприпустимо з національної точки зору. Раніше у нас не було можливості ні змінити це явище, ні зрозуміти його наслідки для арабського світу. Тепер військова сила дозволяє нам зайняти вигіднішу позицію для торгівлі. Зараз ми можемо обговорювати проблеми біженців, майбутнього складу, статусу і ролі Ізраїлю на Близькому Сході і його загальної структури, і це стало б першим кроком на шляху до звільнення арабського світу від зовнішнього впливу, яке гальмує його політичний та економічний розвиток. Ми не відчуваємо ворожості до євреїв як таких, фактично ми один народ. Але ми не можемо терпіти присутність ворожої держави, створеного за рахунок арабів, яке вже намагалося за підтримки Заходу проводити експансіоністську політику і яке представляє постійну загрозу для всіх сусідніх з ним арабських держав ». Президенту Насеру доводилося також багаторазово звертатися до арабського світу. Його публічні звернення (ізраїльтяни могли чути їх) і висловлювання на увазі, що держава Ізраїль має бути стерто з лиця землі, що усуне загрозу для арабського світу. Сенс військових операцій проти Ізраїлю теж не міг бути витлумачений як запрошення до тверезого обговорення. Навпаки, військові дії цілком відповідали позиції, висловленої в зверненнях до арабського світу, сприймалися ізраїльтянами як перший крок в реалізації вербалізованою раніше загрози. Військові операції і публічні заяви Президента Насера підтверджували його намір «втопити» євреїв в море. Ізраїль відповів превентивним ударом. Після припинення вогню Ізраїль продовжував окупувати значні райони сусідніх держав. Тим самим він намагався донести до арабів певну інформацію, але не зміг зробити цього і отримати бажаної відповіді. Керівництво Ізраїлю зіткнулося з тією ж проблемою, що і президент

Насер. Від нього вимагали офіційних публічних заяв, при цьому в уряді спостерігалось крихку рівновагу влади, а громадська думка була налаштована за утримання плодів завоювань. Продовжуючи окупацію території, уряд Ізраїлю намагалося сказати Президенту Насеру і всього арабського світу: «Наша військова перемога була досягнута за допомогою превентивного удару, хоча ми намагалися переконати вас, що не будемо проявляти військової ініціативи. Але ми не ведемо себе як переможці: ми знаємо, що не підкорили і не могли б підкорити всі арабські держави. Ми навіть не можемо продовжувати утримувати окуповані райони, оскільки наші людські і матеріальні втрати дуже великі [44,с.355-356].

У зв'язку з цим канали прямої і непрямой вербальної комунікації встановлює дипломатія. Однак ця форма спілкування не сильно відрізняється від військової, оскільки діє в рамках силових структур і дає можливість існування безлічі інтерпретацій. По дипломатичних каналах передаються інформація, загрози і умови співпраці, а також дезінформація, або «шуми». Розвідувальні служби забезпечують уряд інформацією, яка інтерпретується в світлі пануючих ідеологій, теорій або стереотипів і тому є джерелами дезінформації. Як канали комунікації виступають репортажі, статті та дискусії в пресі, офіційні заяви; але при цьому передана інформація часто спотворює реальне ставлення або реальну політику; вона ще більше спотворюється, при її інтерпретації одержувачем [44,с.357].

На думку Г. Кіссінджера, у сучасному світі людська свідомість формується безпрецедентним фільтром. Телебачення, комп'ютер і смартфон становлять трикутник, який пропонує постійну взаємодію з екраном протягом усього дня. Взаємодія людей у фізичному світі тепер постійно виштовхується у віртуальний світ мережевих пристроїв. На думку вченого, інтернет також має схильність зменшувати історичну пам'ять. Це явище можна описати так: «Люди забувають речі, до яких, на їхню думку, вони ще матимуть доступ, і пам'ятають речі, які, на їхню думку, доступними не будуть». Перемістивши так багато елементів у сферу доступного, інтернет зменшує мотивацію до запам'ятовування. Комунікаційні технології загрожують послабити здатність людини до внутрішніх пошуків через

збільшення її покладання на технології в ролі провідника та посередника думки [30,с.279-281].

Глобальний масштаб і швидкість зв'язку розвиваються відмінності між внутрішніми та міжнародними потрясіннями, а також між керівниками й безпосередніми вимогами найбільш активних угруповань. Події, наслідки яких колись розгорталися б місяцями, сьогодні рикошетом розлітаються по всьому світу протягом кількох секунд. Очікується, що політики мають сформулювати позицію протягом кількох годин і вставити її у хід подій, де вона буде миттєво ретрансльовано по всьому світу між тими ж мережами. Спокуса задоволення вимог цифрової більшості може змінити прийняття рішень, покликане намітити складний політичний курс у гармонії з довгостроковими цілями. Різниця між інформацією, знаннями та мудрістю розвивається [30,с.285].

Г. Кіссінджер відзначає, що зовнішня політика перебуває під загрозою перетворитися на підрозділ внутрішньої політики, а не залишитися вправою з творення майбутнього. Якщо основні країни проводять свою внутрішню політику таким чином, то їхні відносини на міжнародній арені будуть страждати від супутніх спотворень. Пошуки спільної перспективи цілком може замінити посилення відмінностей, а державницьку діяльність – позерство. Коли дипломатія перетворюється на жести, що орієнтуються на пристрасті, тоді пошук врівноважування ризиків поступається місцем перевірці між можливого [30,287-288].

Оле Рудольф Холсті є американським політологом і вченим, який висунув концепцію взаємозв'язку прийняття рішень як політичними лідерами так і населенням, залежно від рівня стресу на суспільній напруги, яку можна штучного регулювати. Більшість досліджень говорять про нелінійну залежність між рівнем напруги і здібностями індивідуумів і груп. Напруга середнього рівня може впливати благотворно на процес прийняття рішень, проте посилення стресу робить негативний вплив. Низькі рівні напруги попереджають нас про наявність вимагають нашої уваги обставин, збільшують пильність і допомагають підготуватися до вирішення ситуації. В ситуації сильної напруги відбувається

зниження пізнавальної здатності, звужується кругозір, людина не здатна утримувати основні аспекти в голові протягом тривалого часу і його поведінка втрачає гнучкість. Ситуація значного напруження веде до посилення вибіркового сприйняття і послаблює сприйняття відмінностей між розумним і нерозумним, необхідним і марним. Наша здатність до засвоєння інформації і без зв'язку з кризою є обмеженою. Експериментальне дослідження складних ситуацій показало і те, що великий обсяг інформації знижує ймовірність появи стратегічно вивірених рішень і збільшує кількість простих і необдуманих рішень [44,с.303-310]. Тобто якщо ми будемо регулювати цей рівень за допомогою ЗМІ, то ми можемо маніпулювати політичною поведінкою людей не тільки у своїй країні, а й в інших.

Наприкінці цього розділу можна підбити невеликий висновок, який полягає в тому, що з розвитком технологій політичні конфлікти набувають нових форм боротьби та розвитку, інколи навіть і нових причин для виникнення, але сам сенс війн не зник. Війна – це просто політичний інструмент, який використовується для оживлення демократичних та інших цінностей, які насправді давно зникли. Першочергова задача ЗМІ, яка полягала в ролі медіатора в інформаційній сфері перетворилася на контроль та маніпуляції людськими думками. Вони це можуть робити умисно, але здебільшого ні, просто кожна людина є носієм великих теоретичних «надконструктів». По суті в сучасному столітті людина більше знає про штучно створені речі, які існують в наших головах, як економіка, мода, політика та сила як поняття розуміється все більше як теоретичне явище, а не як реальне життя. Тому згідно з працею Е. Дюркгейма «Самогубство» [4] самогубство в містах постійно збільшується. Адже чим більше місто, тим менше в ньому змісту, а всі цінності та ідеї стали настільки пустими, що людську пустоту всередині кожної людини ними неможливо заповнити.

ВИСНОВКИ

1. У першому розділі «Міжнародні політичні системи ХХ-ХХІ століття» ми розглянули основні міжнародні політичні системи, використовуючи типологію М. Каплана, яка включає такі типи: 1) система балансу сил; 2) гнучка біполярна система; 3) жорстка біполярна система; 4) універсальна система; 5) ієрархічна система; 6) система одиничного вето.

Першу половину ХХ століття можна охарактеризувати в цілому як систему «багатополярної рівноваги» з тенденцією до поляризації. До початку Першої світової війни існувала рівновага між імперіями, які майже всі, крім азійських, мали інтереси у європейському регіоні. Також самою суттю імперського режиму є швидке накопичення армії та розвиток військової промисловості та постійне розширення або заповнення політичного вакууму впливу, який існував на територіях країн третього світу. Перша світова війна була очевидним системним наслідком міжнародних відносин та міжнародної політичної системи.

Міжнародна політична система другої половини ХХ століття є біполярною, що означає існування двох потужних центрів, в яких ідеологія, цінності, система державних органів управління та економічної системи є суттєво різними.

Наприкінці 80-х та на початку 90-х років ХХ століття біполярна система розвалилася, що зв'язано з розпадом СРСР та його блоку. Після розпаду Радянського Союзу у світі почала існувати тільки одна наддержава і прихильні або підконтрольні їй держави та країни колишнього соціалістичного блоку. Варто відзначити, що біполярну систему доречно розцінювати як систему протистояння двох міжнародних блоків, де в кожному з них були один чи декілька головних акторів, як СРСР та США, які визначали загальний курс розвитку цих блоків, оскільки жодна держава світу у ХХ-ХХІ століттях, не може діяти самостійно, не враховуючи інтереси інших держав. Вони були представниками двох різних ідеологій та систем цінностей.

Конфігурації багатополярної та біполярної системи ніколи радикально не протиставляються як два чисті типи. На одному кінці кожна головна дійова особа

є ворогом і можливим партнером усіх інших. На іншому кінці – є тільки дві головні дійові особи, які ворожі одна до одної. В першому випадку альянси мають тимчасовий характер, а в другому навпаки, постійний характер. В багатополярній системі союзники не визнають над собою ніякого головного, а біполярній навпаки, усі політичні утворення, крім двох головних акторів, підкоряються волі гегемона або провідника.

Найбільшим винаходом ХХ століття стало винайдення ядерної зброї, яка змінила всю форму взаємодії між усіма акторами міжнародних відносин. Але володіння зброєю, яка може знищити велику частину людства у випадку ядерної війни вимагає великих зобов'язань та викликає страх від власної зброї. З розвитком технологій та зростанням мінливості міжнародної політичної системи контроль над поширенням ядерної зброї стає дедалі складнішим. Ця складність полягає у захисті ядерних арсеналів і установок, звідси впливає острах великих країн відносно слабших або непідконтрольних держав, що тільки збільшує ризик випереджувального удару, адже надає додаткові мотиви для раптового нападу. У сучасному столітті, дедалі більше виникають різноманітні формальні та неформальні політичні, економічні чи військові формування, які несуть загрозу заволодіння ядерною зброєю, що також несе тільки додаткову небезпеку. Звідси впливає думка про те, що навіть володіння ядерною зброєю може стати оковами для будь-якої не сильно розвинутої держави, оскільки через нездатність захистити зброю, яка є небезпечною для всіх, в тому числі і для цієї країни, вона змушена просити допомогу в інших потужних країнах заради захисту ядерної зброї. Так слабкі країни, які мають ядерну зброю можуть стати жертвами ситуації, через яку позбутися ядерної зброї не можна, оскільки це її політично-військовий інструмент як у внутрішній політиці, так і на міжнародній арені та утримувати цю зброю сама не може, адже це вимагає дуже великих витрат як економічних, соціальних ресурсів так і політичних сил. Оскільки на ядерні країни постійно здійснюється тиск або вони стають ще більше залежними від політичних умов системи. В будь-якому випадку ядерна зброя у слабких країнах несе тільки небезпеку для всього світу і в першу чергу і для самої країни.

2. У другому розділі «Місце та роль міжнародного політичного співробітництва у XX-XXI столітті» зазначаємо, що процес «поділу світу на блоки» проходить і в новій системі, але це явище відбувається за іншими принципом, по-перше, як правило, поділ відбувається за регіональними та економічними факторами в першу чергу, відмінно від біполярного світу, де головним був політичний принцип, по-друге до формування таких блоків залучаються міжнародно інститути та організації, які перебирають на себе функцію стабілізації блоку чи союзу, по-третє у такому формуванні міжнародної системи збільшується вплив ТНК та приватного капіталу. Також у першому розділі, ми визначили, що з розвитком та поширення демократії, ролі певних регіонів не змінюються, прикладом є країни Африки або держави південно-східної Азії, тобто поділ країн на «бідні» та «багаті» зберігається. Частково це пояснюється тим, що національні та регіональні системи є відкритого типу, тобто вони не можуть функціонувати у глобалізованому ринку без зовнішнього економічного та політичного зв'язку з іншими, зберігаючи при цьому стабільність. А процес глобалізації – це системне явище, тобто воно поширюється на всі рівні системи, спричинюючи трансформації. Це не має ні негативних, ні позитивних наслідків для людства, просто результати перетворень є новими та відмінними, що робить системні зміни унікальними. Також варто відмітити, що в глобалізованому світі, стабільність мікрорівня визначає стабільність макрорівня значно більше ніж в інших системах, хоча дане явище спостерігається в біполярному типі.

Утворення блоків або будь-яких інших стійких та постійних політичних утворень є процесом певної консервації, що призведе до зменшення гнучкості міжнародної політичної системи.

На думку Г. Кіссінджера система балансу сил була зруйнована з початком Першої світової війни, тому що вона породила альянси, які були позбавлені гнучкості, а також нерозбірливо застосовувалися до другорядних питань, тим самим посилюючи всі конфлікти. Система колективної безпеки продемонструвала протилежну ваду, стикнувшись з початковим кроками в напрямку Другої світової війни. Ліга Націй була безпорадна під час розчленування Чехословаччини

3. У третьому розділі «Міжнародні політичні конфлікти ХХ-ХХІ століття» ми дійшли висновку, що сучасне суспільство породжує власні природні основи для виникнення конфліктів, прикладом може слугувати конкуренція в різних сферах життєдіяльності людства зокрема і в політичній також. Суперництво між людьми є фактом досвіду, які відкривають складову конфлікту в більшості міжособистісних відносин. Тобто людина конкурує з іншими та намагається будь-якою ціною перевершити свого опонента через вплив самого суспільства, а не через природні інстинкти. Людина може стати катом та жертвою іншого можливо свідомо, а можливо і ні. Фізична агресія і прагнення знищити один одного не є єдина відповідь на почуття розчарування, але вони є однією з можливих реакцій на це явище.

Глобалізація має великий вплив на розвиток сучасного світу. Один з її аспектів є поглиблення та збільшення масштабів війни. Дедалі частіше локальні конфлікти перетворюються на міжнародні війни або привертають увагу міжнародної спільноти. Виникнення війн породжує певні позиції відносно воюючих сторін, що сприяє більшому об'єднанні суспільства в певній країні чи групі держав та навпаки зменшенню взаємодії між різноманітними політичними інститутами. Дані тенденції призводять до логічного процесу виникнення або зникнення певних політичних чи соціальних зв'язків, тобто утворення або посилення політичних блоків чи організацій або навпаки розірвання дипломатичних відносин між різними державами. Тобто сам факт існування війни став інструментом маніпулювання суспільством у ХХІ столітті. Наприклад, у ХХ чи у ХІХ ст. війни велися заради завоювання вигідних територіальних чи політичних позицій, демонстрування потенційної та реальної військової сили чи захоплення ресурсів або впливу над певним регіоном. Хоч спільним всіх війн є політична природа, але механізм реалізації, причини, наслідки та проведення війн значно змінилися.

Засоби масової під час трансляції політичного конфлікту, формує образ «колективної відповідальності», що супроводжується співчуттям та підтримкою позиції «доброї» сторони. Через показ «заложників» та формування їхнього

двійника в нашій голові і після переносу образу заложника на кожну людину, ЗМІ починають знущатися та маніпулювати і простими індивідами за межами війни, які тепер теж стали заложниками.

Через ЗМІ кожна людина на цій планеті, яка має технологічний доступ до інформації сприймає ситуацію під певним кутом. І в першу чергу це не так залежить, як інформацію подають ЗМІ, а з якою сторони ми дивимося на конфлікт. Чи ми дивимося зі сторони жахливого терориста чи бойовика чи на них зі сторони демократичних країн, які воюють в тому регіоні заради безпеки та миру.

Якщо у світі відбувається політичний конфлікт, який не освітлюється і не показаний через ЗМІ для кожної людини нашої планети його практично не існує, оскільки ми буквально про нього не знаємо. Звідси впливає важливість простої людини як глядача, тобто пасивного актора, головне завдання якого сприймати інформацію про певні війни далі судити і наступний крок ретранслювати знову у соціальні мережі або обговорювати зі своїм оточенням, де вже вирок або свої судження висловлює вся група. Але якщо війна не було показана, то втрачається весь її сенс, оскільки так про неї ніхто не знає, значить вона існує на для чого. Війни самі по собі змінилися, їхня форма мета і сам процес. Частково ми згодні з позицією Ж. Бодріяра, що війна повністю перейшла у сферу символічного. Частково, на нашу думку, причиною для цього стала неможливість воювати відкрито та повномасштабно. Якщо великі країни і вводять свої війська, то лише невеликий контингент і то не під реальними причинами, а під маскою допомоги.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1) Арон Реймон. Мир і війна між націями. Київ: МП Юніверс, 2000. 688 с.
- 2) Арон Реймон. История XX века: Антология. Москва: Ладомир, 2007. 1105с.
- 3) Арон Реймон. Опій інтелектуалів. Київ: Юніверс, 2006. 272 с.
- 4) Арон Реймон. Етапи розвитку соціологічної думки. Київ: Юніверс, 2004. 688 с.
- 5) Арон Реймон. Мемуары: 50 лет размышлений о политике. Москва: Ладомир, 2002. 873 с.
- 6) Арон Реймон. Воображаемые марксизмы. М.: «ЛИБРОКОМ», 2010. 384 с.
- 7) Арон Реймон. Вступ до філософії історії. Есе про межі історичної об'єктивності. К.: Український центр духовної культури, 2005. 580 с.
- 8) Арон Реймон. Демократия и тоталитаризм. М.: Текст, 1993.
- 9) Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. Москва: Мысль, 1983. 350 с.
- 10) Бжезинский Збигнев. Великая шахматная доска. Москва : Издательство АСТ, 2018. 384 с.
- 11) Бжезинский З. Выбор: глобальное господство или глобальное лидерство. М.: Международные отношения, 2005. 288 с.
- 12) Бжезинский З. Стратегический взгляд. Америка и глобальный кризис. М.: АСТ, 2010. 287 с.
- 13) Бодрийяр Жан. Симулякры и симуляция. М.: ПОСТУМ, 2017.320 с.
- 14) Бодрийяр Жан. Дух терроризма. Войны в заливе не было. М.: РИПОЛ классик. 2019. 224 с.
- 15) Баталов Э. Я. Мировое развитие и мировой порядок. Анализ современных американских концепций М.: РОССПЭН, 2005. 366 с.
- 16) Блинов А. С. Национальное государство в условиях глобализации: контуры построение политико-правовой модели формирующегося глобального порядка. М.: Макс Пресс, 2003. 194 с.
- 17) Білорус О. Г. Глобалізація і безпека розвитку. К.: КНЕУ, 2001. 734 с.
- 18) Вебер Макс. Протестантська етика і дух капіталізму. Київ: Наш формат, 2018. 216с.

- 19) Воронов І.О. Глобалізація і політика: реалії і перспективи соціальних трансформацій. Київ: Генеза, 2004. 287 с.
- 20) Воронцов А. Политика США на Корейском полуострове в 90-е годы XX века. Новая и новейшая история. 2001. № 6. 40 с.
- 21) Горелый И. О. Корея: концепции объединения. Москва: Восточная литература РАН, 1997. 127 с.
- 22) Гуго Гроций. О праве войны и мира. Москва: Ладомир, 1994. 868 с.
- 23) Глухова А.В. Политические конфликты: основания, типология, динамика. М.: Либроком, 2000. 280 с.
- 24) Дугин А.Г. Геополитика и Международные Отношения. Т.1. Москва: Евразийское Движение, 2012. 1126 с.
- 25) Дарендорф Ральф. У пошуках нового устрою: Лекції на тему політики свободи у ХХІ ст. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. 234 с.
- 26) Дмитриев А.В. Введение в общую теорию конфликтов. М.: ИНИОН, 1993. 212 с.
- 27) Исаев Б. А. Геополитика. СПб.: Питер, 2006. 384 с.
- 28) Закария Ф. Постамериканский мир будущего. Москва: Европа, 2009. 280 с.
- 29) Клаузевиц К. О войне. Москва: Логос, Наука, 1997. 864 с.
- 30) Кіссінджер Генрі. Світовий порядок. Роздуми про характер націй в історичному контексті. Київ: Наш формат, 2017. 320 с.
- 31) Кіссінджер Генрі. Дипломатія. К.: КМ-БУКС, 2018. 864 с.
- 32) Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? М.: Ладомир, 2002. 352 с.
- 33) Куглер Р. Национальная безопасность в условиях глобализации хаотического мира: действия США и Европы. Москва: Академический проект; Культура, 2006. 639-647 с.
- 34) Колосов В. А., Мироненко Н. С. Геополитика и политическая география. М.: Аспект Пресс, 2002. 479 с.
- 35) Кулматов К.Н., Митрофанова А.В. Региональные аспекты международных отношений. Москва: Восток-Запад, 2010. 536 с.
- 36) Ланцова И. С. Государства Корейского полуострова в международных отношениях (конец XX – начало ХХІ вв.). Санкт-Петербург: СПбГУ, 2013. 247 с.

- 37) Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для вузов. Москва: Аспект Пресс, 2003. 351 с.
- 38) Лі Куан Ю. Роздуми великого лідера про майбутнє Китаю, США та світу; Г. Елісон, Р.Д. Блеквілл, Е. Вайн. К.: КМ-БУКС, 2018. 224 с.
- 39) Лебон Гюстав. Психология народов и масс. Москва: Издательство АСТ, 2018. 384 с.
- 40) Перегудов Ф.И. Введение в системный анализ / Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. - М.: Высшая школа, 1989. – 360.
- 41) Печатнов В. О., Манькин А. С. История внешней политики США. Москва: Международные отношения, 2012. 672 с.
- 42) Сміт Адам. Дослідження про природу і причини багатства народів. Київ: Наш формат, 2018. 736 с.
- 43) Тункин Г.И. Право и сила в международной системе. М.: Междунар. отношения, 1983. 200 с.
- 44) Теория международных отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент. П.А. Цыганкова. – М.: Гардарики, 2002.
- 45) Уткин А.И. Мировой порядок XXI века. М.: ЭКСМО, 2002. 512 с.
- 46) Фукуяма Френсіс. Витоки політичного порядку. Від прадавніх часів до Французької революції. Київ: Наш формат, 2018. 576 с.
- 47) Фесенко М. В. Трансформація сучасної системи міжнародних відносин: концептуальний і прогностичний вимір. К.: НАН України, 2007. 210 с.
- 48) Хантингтон Самюэль. Столкновение цивилизаций. Москва: Издательство АСТ, 2017. 640 с.
- 49) Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учебное пособие. Москва: Гардарики, 2003. 590 с.
- 50) Черчилль Вінстон. Саврола. Київ: Видавництво Жупанського, 2017. 240 с.
- 51) Черчилль Вінстон. Спогади про Другу світову війну. Том 1. Київ: Видавництво Жупанського, 2018. 496 с.
- 52) Черчилль Вінстон. Спогади про Другу світову війну. Том 2. Київ: Видавництво Жупанського, 2018. 552 с.

- 53) Шахназаров Г.Х. Грядущий миропорядок. О тенденциях и перспективах международных отношений. М.: Политиздат, 1988. 447 с.
- 54) Ширяев Б.А., Цветков И.А, Лексютина Я.В. Политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе в период администрации Б. Обамы. Санкт-Петербург: СПбГУ, 2012. 260 с.
- 55) Keohane R. Power and Interdependence / Robert O. Keohane, Joseph S. Nye. – 2nd edition. – N. Y. : Harpercollins Publishers Inc., 1990. 315 p
- 56) Kaplan M. System and Process in International Politics / Morton A. Kaplan. – N. Y. : John Wiley & Sons Inc., 1957. 283 p.
- 57) Kaplan M. The System Approach to International Relations // New Approaches to International Relations / Ed. By M. Kaplan. N.Y., 1968. 214-217p.
- 58) Morgenthau H. J. Politics Among Nations : The Struggle for Power and Peace / Hans J. Morgenthau. – Fifth Edition, revised. – N.Y. : Alfred A. Knopf, 1978. 650 p.
- 59) Rosenau J. N. Turbulence in World Politics: A theory of Change and Continuity / J. N. Rosenau. – Princeton: Princeton University Press, 1990. 504 p.
- 60) Young O.R. The Effectiveness of International Institutions: Hard Cases and Critical Variables // Governance Without Government: Order and Change in World Politics // Eds. Rosenau J.N. et al. Cambridge. Cambridge Univ. Press, 1992.
- 61) Young O.R. International Regimes. Problems of Concept Formation // World Politics. April 1980. Vol. XXXII. № 3
- 62) Young O.R. Political Discontinuities in the International System // World Politics. 1968. 370p.
- 63) Ziring L. Buffer States on the Rim of Asia: Pakistan, Afghanistan, Iran and the Superpowers // Soviet – American relations with Pakistan, Iran and Afghanistan. Hafeez Malik (ed) – L., 1987. 14-15 p.